

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Umsetzung einer mehrdimensionalen Methodik für die gelingende Ablösung vom zählenden Rechnen im Zyklus 1

Ein Stall voll Hühner

eingereicht von: Christine Schoch-Moser

Begleitung: Marius Haffner

12.04.2023

Abstract

Die Ablösung vom zählenden Rechnen wird als elementar für die weitere erfolgreiche Entwicklung der mathematischen Kompetenzen erachtet. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Bedeutung einer mehrdimensionalen Methodik für das Gelingen der Ablösung vom zählenden Rechnen diskutiert sowie das Potential anhand einer eigenentwickelten Umsetzung mit Schülerinnen und Schülern in verschiedenen schulischen Settings des Zyklus 1 praktisch erprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass der parallele Einsatz der verwendeten methodischen Zugänge das Ablösen vom zählenden Rechnen begünstigen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Begründung der Themenwahl	4
1.1.1. Persönlicher Bezug	4
1.1.2. Fragestellung	5
1.1.3. Zielsetzung	5
1.2. Aufbau der Arbeit	6
2. Theoretische Auseinandersetzung	7
2.1. Mathematik	7
2.1.1. Zahlbegriff, Zählprinzipien	7
2.1.2. Strukturierte Anzahlerfassung	9
2.1.3. Dekadisches Stellenwertsystem	9
2.1.4. Teil-Ganzes-Prinzip	10
2.1.4.1. «Verliebte Zahlen»	10
2.1.5. Darstellungsformen	11
2.1.5.1. 20er-Feld	12
2.1.5.2. Zahlenstrahl	12
2.1.5.3. Strichlisten	12
2.1.5.4. Würfelbild	12
2.1.5.5. Fingerbilder	12
2.1.5.6. Cuisenaire-Stäbe	13
2.1.6. Inverse Zahlwortbildung	13
2.2. Verfestigtes zählendes Rechnen	14
2.2.1. Probleme des verfestigten zählenden Rechnens	14
2.2.2. Ursachen	14
2.2.3. Voraussetzungen zur Ablösung	16
2.3. Lernen mit Fokus auf Mathematik	17
2.3.1. Entwicklungspsychologie	17
2.3.2. Aktives-entdeckendes Lernen	18
2.3.3. EIS-Prinzip	19
2.3.4. Mehrdimensionales Lernen	20
2.3.5. Mehrdimensionale Methodik	20
2.4. Verankerung im Aargauer Lehrplan (Lehrplan 21)	21
2.5. Bilderbuch im Mathematikunterricht	22
3. Entwicklung des Produktes	23
3.1. Planung	23
3.1.1. Rahmengeschichte	23
3.1.2. Illustration	24
3.2. Hühner und Hühnerstall	27
3.2.1. Farben der Hühner	28
3.3. Aufbau des Buches	28

3.3.1. Aufbau Grundstruktur Seiten 0-10.....	28
3.3.2. Gestaltung Seiten 10er-Übergang.....	30
3.3.3. Sprachliche Begleitung.....	32
3.4. Fertiges Produkt	33
3.5. Tischflip.....	34
3.6. Arbeitsblätter	35
3.6.1. Arbeitsblatt «Zählstrategie»	35
3.6.2. Arbeitsblatt «Stall_Stempeln»	36
3.7. Homepage	37
4. Evaluation.....	38
4.1. Erprobung des Produkts.....	38
4.2. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse	39
4.2.1. Auswertung Fragen	39
4.2.2. Aufgaben und Einsatzbeispiele	41
4.2.2.1. Einzelförderung	41
4.2.2.2. Einschulungsklasse (EK) mit hohem Fremdsprachenanteil.....	43
4.2.2.3. AdL 1-2-3.....	45
4.2.2.4. KK 2-3-4-5	47
4.2.2.5. DaZ-Unterricht Kindergarten	47
4.2.3. Interpretation	48
4.3. Auswertung des Produktes.....	49
5. Beantwortung der Fragestellung	51
5.1. Ist die Förderung der Mengen-Zahl-Kompetenz für die Ablösung vom verfestigten zählenden Rechnen relevant?	51
5.2. Ist eine mehrdimensionale Methodik für die Ablösung des verfestigten zählenden Rechnens zielführend?	51
5.3. Beantwortung übergeordneter Fragestellung.....	52
6. Fazit und Ausblick.....	53
7. Danksagungen	55
8. Verzeichnisse.....	56
8.1. Tabellenverzeichnis.....	56
8.2. Abbildungsverzeichnis	56
8.3. Literaturverzeichnis	57
9. Anhang	62
9.1. Auswertungsbogen.....	62
9.2. Arbeitsblätter	73

1. Einleitung

Die Grundidee **Zahlenreihe** erscheint auf den ersten Blick einfach und im Hinblick auf den Unterricht als völlig unproblematisch. Dies ist ein Irrtum. Der Zahlbegriff hat es sozusagen in sich, mathematisch, erkenntnistheoretisch, psychologisch. Aus gutem Grund stellte der Mathematiker Weyl (2009) fest: 'In den natürlichen Zahlen zeigt sich das Problem der Erkenntnis in seiner schlichtesten Form.' (S. 51). (Ratz & Wittmann, 2011, S. 139)

Das Zählen wie auch der Zahlenbegriff können im mathematischen Lernen eine grosse Hürde darstellen, wie Ratz und Wittmann im obenstehenden Zitat anschaulich ausdrücken. Es gibt Kinder, denen fällt es schwer, sich in der Abstraktheit der Symbolik und Zahlen zurecht zu finden. Sie zeigen Mühe mit dem Übersetzungsprozess Menge-Symbol-Darstellungsform. Auch das Verstehen des Prinzips der fortgesetzten Bündelung kann einige Herausforderungen stellen. Diese Kenntnisse sind aber grundlegend, um sich in der Welt der Mathematik zu bewegen und Rechenproblemen vorzubeugen.

Bei Kindern mit Rechenproblemen kann oft das zählende Rechnen beobachtet werden. Sie nutzen Abzählstrategien zur Bearbeitung von Rechenaufgaben. Das zählende Rechnen als Strategie zeigt aber bald seine Grenzen und damit eine grosse Fehleranfälligkeit. Entsprechend ist die Ablösung von zählendem Rechnen ein entscheidender Schritt, um erfolgreich Mathematik zu lernen (Häsel-Weide, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2017, S. 6).

Wo muss angesetzt werden, damit die Hürde **zählendes Rechnen** nicht zum Stolperstein wird? Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Thematik, wie der Prozess der Ablösung vom zählenden Rechnen unterstützt werden kann.

1.1. Begründung der Themenwahl

1.1.1. Persönlicher Bezug

Als langjährige Lehrperson einer Einschulungsklasse kann ich immer wieder beobachten, dass Schülerinnen und Schüler¹ weder Zusammenhänge zwischen Mengen und Ziffern wie auch den verschiedenen Darstellungsformen wie Zahlenstrahl oder Finger knüpfen können. Dies erschwert ihnen das Verstehen und Erlernen von mathematischen Kompetenzen. Damit aber das Ablösen vom zählenden Rechnen gelingt, sind Einsichten und Vorstellungen von Zahlen notwendig, im kardinalen wie auch im ordinalen Bereich (Häsel-Weide et al., 2017, S. 51).

Ebenfalls suchte ich vergebens nach einer einfachen Darstellung, zum Beispiel mittels eines Bilderbuches, welche die Zahlenfolge über den Zehnerübergang thematisiert. In vielen

¹ Aufgrund der Lesefreundlichkeit wird der Ausdruck Schülerinnen und Schüler in der folgenden Arbeit mit SuS abgekürzt.

Bilderbüchern wird zwar auf kindgerechte, meist lustige und unterhaltsame Art und Weise das Zählen, vorwärts und/oder rückwärts, auf 10 dargestellt. Auf das Prinzip der Bündelung oder den Zehnerübergang wird jedoch nicht eingegangen. Das dezimale Stellenwertsystem stellt aber eine zentrale mathematische Grundidee dar und ist entsprechend ein äusserst wichtiger Lerninhalt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 129).

Auch in höheren Klassen kann beobachtet werden, dass vereinzelt SuS den Übersetzungsprozess Menge – Ziffer – Darstellungsform nicht verinnerlicht haben. Diesen Schülern hilft oft, wenn sie diese bildlich - Menge, Ziffer und Darstellungsform – vor sich liegen haben. Hier fehlt allerdings ein entsprechendes, einfach einsetzbares Instrument.

1.1.2. Fragestellung

Die Ablösung vom zählenden Rechnen ist relevant für die nachfolgende mathematische Entwicklung. Die Abstraktheit der Zahlenwelt erschwert einigen Kindern das Lernen der dazu nötigen Kompetenzen. Es stellt sich die Frage, wie diesen Lernenden ein Zugang gegeben werden kann, damit aus Abstraktem Konkretes wird. Ein Ansatz ist das operative Prinzip von Aebli (1983). Das sagt aus, dass sich aus der schrittweisen Verinnerlichung von Handlungen das Verstehen entwickelt. Es soll mitverfolgt werden können, wie das Ergebnis entsteht. Wenn sich ein Kind in der Abstraktheit der Mathematik verliert, muss es gemäss Aebli die Ziffern- und Mengenwelt erleben. Es braucht konkrete Erlebnisse und Erfahrungen. Das bedeutet, es sollten verschiedenartige Zugänge und Lernsituationen geschaffen und auf Methodenvielfalt geachtet werden, um dieses Erleben und Mitverfolgen zu verwirklichen.

In dieser Masterarbeit wird der Überlegung nachgegangen, ob ein breites Spektrum von Methoden, Lernen in verschiedenen Dimensionen, wegweisend für die Ablösung vom verfestigten zählenden Rechnen sein kann. Dabei wird konkret auf die Kompetenzen eingegangen, da diese oft als fehlend beobachtet werden können. Demnach lautet die Fragestellung:

Lässt sich das verfestigte zählende Rechnen mit einer mehrdimensionalen Methodik, die bei der Kompetenzentwicklung ansetzt, ablösen?

1.1.3. Zielsetzung

Als übergeordnetes Ziel kann das Produkt, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, bezeichnet werden. Es ist ein Hilfsmittel in Form eines Bilderbuches, mit welchem den SuS einerseits die Übersetzung Symbol-Menge-Darstellungsformen visuell nähergebracht wird, andererseits die besondere Rolle der 10 im dezimalen Stellenwertsystem hervorhebt (Wartha & Schulz, 2021, S. 45). Das Buch ist einfach aufgebaut, damit der Fokus auf dem mathematischen Schwerpunkt liegt. Es kann als Hilfsmittel zum Einüben des Zählens wie auch der (quasi)simultanen Erfassung eingesetzt werden. Ebenfalls wird die Zerlegung von Zahlen,

hier der 10 («verliebte Zahlen»), thematisiert, denn das Teile-Ganze-Prinzip muss für erfolgreiches Rechnen verstanden sein (Häsel-Weide et al., 2017, S. 52). In einem zweiten Teil wird der Zehnerübergang dargestellt. Das Buch dient als Grundlage, um verschiedene Zugangsmöglichkeiten in die Rechenwelt zu initiieren.

1.2. Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden die theoretischen Grundlagen für die Erstellung des Produkts wie auch die Beantwortung der Fragestellung erläutert. Es findet eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Lernformen statt.

Im nachfolgenden Teil wird auf das Kernstück dieser Arbeit eingegangen – auf den Prozess der Buchentwicklung. Die Grundidee, der Aufbau und die Herstellung wie auch die ersten Testeinsätze an Schulen und die Evaluation werden betrachtet.

Im letzten Teil wird die Fragestellung beantwortet und ein persönliches Fazit gezogen.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden theoretische Aspekte wie auch Grundlagen, welche für die Beantwortung der Fragestellung sowie der Entwicklung der Produkte von Wichtigkeit sind, thematisiert. Die Auseinandersetzung in den Themen «Lernen» und «Bilderbuch» findet nur in dem dafür relevanten Bereich «Mathematik» statt.

2.1. Mathematik

Das Wort Mathematik kommt aus dem Griechischen und bedeutet Kunst des Lernens. Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften, welche unter anderem in den Hochkulturen der Babylonier, Ägyptern, Griechen, Mayas und in China zu finden war. Knapp zusammengefasst beschäftigt sich Mathematik mit dem Rechnen mit Zahlen und mit geometrischen Figuren (Blum & Knappe, 2002, S. 5ff).

Mathematik ist allgegenwärtig. Gemäss Apfler (2020) kann mathematisches Denken mit menschlichem Denken gleichgesetzt werden, denn wir setzen es beim Einkaufen, bei der Nutzung von Handys und Fernbedienungen, beim Studieren von Fahrplänen oder beim Lesen der Uhr ein. Aber auch auf dem Pausenplatz und im Turnunterricht, beim Verstecken («Abzählen») und Fussballspielen (Spielstand). Mathematik ist omnipräsent, strukturiert die Umwelt und den Tagesablauf (S. 1). Das bedeutet, dass das Verständnis für mathematische Zusammenhänge grundlegend für unseren Alltag ist. Wenn nun schon bei den ersten Schritten im mathematischen Denken Hindernisse entstehen, kann sich das auf zukünftige Möglichkeiten auswirken. Denn fehlende mathematische Grundkompetenzen haben, wie Krajewski (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 68) nachweist, einen kausalen Zusammenhang mit späteren Leistungen in Mathematik. Auch Gaidoschik (2012) betont dessen frühe Förderung, um allfällige spätere Probleme zu minimieren (S. 307). Genau diese frühe Förderung möchte das entwickelte Produkt initiieren.

Die folgenden Begrifflichkeiten sind für die Entwicklung des Produkts und die Beantwortung der Fragestellung relevant.

2.1.1. Zahlbegriff, Zählprinzipien

Der Erwerb numerischer Kompetenzen wird als Zahlbegriffserwerb bezeichnet. Scherer und Moser Opitz (2010) weisen darauf hin, «dass es nicht einfach den Zahlbegriff gibt, sondern dass die Integration verschiedener Zahlaspekte zu einem umfassenden Zahlbegriffsverständnis führt» (S.102). Das bedeutet, ein Kind muss verstehen, dass es (unter anderem) ein ordinales und kardinales Zahlverständnis gibt. Das ordinale Zahlverständnis beschreibt die Einsicht in den Reihenaspekt der Zahlen, das heisst, eine Zahl gibt den Rangplatz in einer geordneten Menge an (Schneider et al., 2013, S. 19). Das ordinale Zahlenverständnis wird zum Zählen benutzt. Unter dem kardinalen Zahlenverständnis wird die Mengenbestimmung

verstanden, das heisst, eine Zahl gibt die Anzahl der Elemente einer Menge an (Schneider et al., 2013, S. 18). Wenn diese zwei Zahlaspekte miteinander integriert sind, ist ein wichtiger Entwicklungsschritt absolviert, nämlich der Erwerb des Zahlbegriffs (Koch, Schulz & Jungmann, 2015, S. 13). Häsel-Weide et al. (2017) betonen, dass dieser Aufbau der Zahlvorstellung ein Schlüsselmoment im Lernprozess und nicht zu unterschätzen ist (S 51). Beziehungsreiche Vorstellungen zwischen den Zahlen sind von zentraler Bedeutung. Entsprechend tragfähig und vielseitig müssen die Zahlvorstellungen entwickelt werden, um ein tiefes mathematisches Verstehen aufbauen zu können (Häsel-Weide & Nührenbörger, 2012, S. 12). Mit der folgenden Zusammenstellung kann der unterschiedliche Zahlaspekt nachvollzogen werden.

Darstellung 1	Grundvorstellung	Darstellung 2
	Kardinalzahl	85
	Ordinalzahl	85

Abbildung 1: Vergleich Kardinal- und Ordinalzahl (in Anlehnung an Wartha & Schulz, 2021, S. 34)

Es müssen verschiedene Zählprinzipien verstanden und verinnerlicht sein, um weitere Kompetenzen darauf aufzubauen (Lohmann, 2016). In der folgenden Abbildung sind diese verständlich aufgelistet.

ZÄHLPRINZIPIEN³

Das Eindeutigkeitsprinzip
Jedem der zu zählenden Gegenstände wird genau ein Zahlwort zugeordnet.

Das Prinzip der stabilen Ordnung
Die Reihe der Zahlwörter hat eine feste Ordnung.

Das Kardinalzahlprinzip
Das zuletzt genannte Zahlwort beim Zählprozess gibt die Anzahl der Elemente der abgezählten Menge an.

Das Abstraktionsprinzip
Die Zählprinzipien eins bis drei können auf jede beliebige Menge angewandt werden, d. h., es kommt nicht darauf an, welcher Art die Objekte sind, die gezählt werden.

Das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung
Die jeweilige Anordnung der zu zählenden Objekte ist für das Zählergebnis irrelevant.

Abbildung 2: Zählprinzipien (Lohmann, 2016, S.9)

2.1.2. Strukturierte Anzahlerfassung

Anzahlen bis vier können Kinder üblicherweise sofort erfassen, dabei spielt die räumliche Anordnung keine Rolle. Bei grösseren Anzahlen braucht es eine strukturiertere Anordnung. Mit einer Gliederungshilfe können grössere Anzahlen simultan erfasst werden (Müller & Wittmann, 1995, S. 95). Die folgende Abbildung veranschaulicht dies.

Abbildung 3: reguläre und irreguläre Anordnung (Müller & Wittmann, 1995, S. 94)

Die Kompetenz der strukturierten Anzahlerfassung ist elementar. Um ein verfestigtes zählendes Rechnen zu verhindern, ist der Aufbau geeigneter innerer Bilder und mentaler Vorstellungen der Anzahlen grundlegend. Je besser die strukturierte Anzahlbestimmung beherrscht wird, so Wittmann und Müller (2012), desto müheloser wie auch schneller wird das spätere Rechnen sein (S. 15).

Mit Hilfe von sofort erkennbaren Strukturen kann das fehleranfällige Abzählen verhindert, Beziehungen zwischen Zahlen und Aufgaben aufgebaut und schwierige Aufgaben können von einfachen abgeleitet werden. Durch die Zehnerstruktur unseres Zahlensystems spielen die 5 wie auch die 10 zur Orientierung eine wichtige Rolle. Dazu kommt, dass die Finger beim Aufbau von Zahlvorstellungen helfen können, denn mithilfe der fünf Finger einer Hand beziehungsweise der zehn Finger beider Hände können Zahlbilder und Zerlegungen dargestellt werden (ebd.). Entsprechend unterstützt eine Strukturierung mit 5 («Kraft der Fünf») wie auch der 10 den mathematischen Lernprozess. Zu den grundlegenden Beziehungen gehören Aufgaben mit 5 und 10. Diese Beziehungen sind wichtig, um sich vom zählenden Rechnen ablösen zu können (Häsel-Weide et al., 2017, S. 54).

2.1.3. Dekadisches Stellenwertsystem

Unser Zahlensystem ist dekadisch gegliedert. Es ist also ein Stellenwertsystem auf der Basis von 10. Das Stellenwertsystem ist, gemäss Wartha und Schulz (2021), nach folgenden drei Prinzipien aufgebaut:

- Prinzip der fortgesetzten Bündelung: Objekte werden immer in 10er-Bündeln zusammengefasst, dies wird so lange weitergeführt, bis kein neues Bündel mehr gefüllt werden kann. Dazu werden diese Bündel auch wieder in 10er-Bündel zusammengefasst.
- Prinzip des Stellenwerts: Die Position der Ziffern einer geschriebenen Zahl bestimmt ihren Stellenwert, rechts beginnend, nach links ansteigend. Das heisst, an letzter Stelle bedeutet die

1 den Wert eins, an drittletzter Stelle ist der Wert hundert (S. 48ff). Dabei ist die Bedeutung der Null nicht ausser Sicht zu lassen: Sie zeigt an, wenn an einer Stelle in der Stellenwerttafel kein Bündel vorhanden ist (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 133).

- Prinzip des Zahlenwerts: Der Wert einer Ziffer an einer bestimmten Position bestimmt die Anzahl der Bündel des dazugehörigen Stellenwertes (Wartha & Schulz, 2021, S. 49).

Dadurch lassen sich mit einer Anzahl endlichen Ziffern (0 – 9) alle Zahlen bis ins Unendliche schreiben (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 130).

2.1.4. Teil-Ganzes-Prinzip

Zahlen sind zerlegbar und können entsprechend auch aus anderen Zahlen zusammengesetzt werden. Eine Menge ist demgemäss aus Teilmengen zusammengesetzt. Scherer und Moser Opitz (2010) betonen die Wichtigkeit des Begreifens der Zahlzerlegung (S. 99).

Das folgende Schema nach Schäfer (Sprenger, Wagner & Zimmermann, 2013) versinnbildlicht gut, welche zentrale Bedeutung das Teil-Ganzes-Verständnis einnimmt.

Abbildung 4: Teil-Ganzes-Verständnis (Sprenger et al., 2013, S. 84)

Das Teil-Ganzes-Verständnis ist viel mehr als einfach Zahlzerlegungsverständnis, sondern hat massgebliche Konsequenzen auf den Aufbau des Operationsverständnisses und legt die Basis für strategiegeleitetes Rechnen (Sprenger et al., 2013, S. 86). Es muss verstanden werden, dass ein Ganzes aus verschiedenen Teilen besteht, dabei aber konstant bleibt (Häsel-Weide et al., 2017, S. 52).

2.1.4.1. «Verliebte Zahlen»

Mit «verliebten Zahlen», auch Partnerzahlen genannt, ist die Zerlegung von 10 in zwei Teile umschrieben. Die Fähigkeit der Zehnerzerlegung wird für den Rechenübergang über den vollen Zehner benötigt. Das Ergänzen zum vollen Zehner muss automatisiert sein, um ein

nichtzählendes Lösen zu gewährleisten (Thiel, 2014, S. 88ff). Gleichfalls ist für eine gelingende Ablösung vom zählenden Rechnen und die Entwicklung von Rechenstrategien die Zerlegung von Zehner-, Hunderter- und Tausenderzahlen evident (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99).

2.1.5. Darstellungsformen

Laut Wartha und Schulz (2021) sollen Kinder Zahlen verstehen, dazu müssen Grundvorstellungen aufgebaut werden. Eine «Zahl» kann verschieden dargestellt werden. Die Grundvorstellung ermöglicht die Übersetzung zwischen den verschiedenen Darstellungen. Sie werden benötigt, um zum Beispiel einem Zahlwort die passende Menge zuzuordnen (S.34). Die folgende Abbildung veranschaulicht eine solche Übersetzung.

Abbildung 5: Verschiedene Repräsentationen von Zahlen (Rottmann, 2016, S. 15)

In der Mathematik wie auch im Alltag müssen solche Übersetzungsprozesse regelmässig durchgeführt werden (Apfler, 2020, S. 1; Wartha & Schulz, 2021, S. 26).

Anschauungsmittel helfen, sich den abstrakten mathematischen Inhalt vorzustellen und sind entsprechend wesentlich beim Mathematiklernen. Für die Veranschaulichung vom Zahlbegriff gibt es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Aus einigen statischen Darstellungen resultieren Arbeitsmittel (zum Beispiel 20er-Feld). Zahldarstellungen sollen unter anderem helfen, Strukturen zu erkennen (vergl. Kapitel 2.2.1.). Folgende Kriterien sind zu beachten:

- Die zählende Zahlauffassung wie auch die zählende Zahldarstellung sollten möglich sein.
- Ebenfalls die strukturierte Anzahlerfassung (quasi-simultane Erfassung) (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 87).

Darstellungsformen helfen, tragbare Vorstellungsbilder aufzubauen. Mentale Bilder dienen als Grundlage des denkenden Rechnens. Entsprechend wichtig ist die Auseinandersetzung mit Darstellungsformen. Dieser Aufbau gelingt einprägsam mit abstrakten Darstellungsformen und die strukturierte Darstellung stellt eine Hilfe für die Ablösung vom zählenden Rechnen dar (Müller & Wittmann, 1995, S. 93). Dabei muss beachtet werden, dass für die Kinder die

mathematische Struktur nicht einfach ablesbar ist, sondern es sich um einen aktiven Prozess handelt, bis diese abstrakten Formen gelesen werden (Häsel-Weide et al., 2017, S. 35ff).

Es ist wesentlich, dass SuS die verschiedenen Darstellungsformen in Relation zueinander setzen können, damit sie gleiche oder ähnliche Aufgaben, welche aber anders dargestellt sind, trotzdem erkennen können. Anderenfalls können sie vorhandenes Wissen nicht nutzen.

Häsel-Weide et al. (2017) stellen fest, dass gerade bei SuS mit mathematischen Lernschwächen das Begreifen von Strukturen ein Fundament darstellt, auf welchem spezifische Inhalte automatisiert werden können (S. 33).

Folgend die gebräuchlichsten Darstellungsformen, welche in den Schulen genutzt werden und im Buch vorkommen.

2.1.5.1. 20er-Feld

Eine sehr gebräuchliche Darstellungsmöglichkeit ist das 20er-Feld. Beim 20er-Feld ist die Zahlauffassung und Darstellung wie auch die strukturierte Anzahlerfassung möglich. Letzteres unterstützt die Ablösung vom zählenden Rechnen. Dazu eignet sich das Feld auch gut zur weiteren Arbeit im Unterricht, zur Anwendung eigener Lösungswege und operativer Strategien (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 88).

2.1.5.2. Zahlenstrahl

Der Zahlenstrahl lässt die sich fortsetzende Zahlenfolge anschaulich erkennen. Sehr gut lassen sich Nachfolger- und Vorgängerrelationen nachvollziehen (Schipper, 2020, S. 43). Auch kann, auf einem längeren Zahlenstrahl, die Kraft der 5 beziehungsweise die 10er-Bündelung hervorgehoben werden.

2.1.5.3. Strichlisten

Auch Strichlisten sind geeignet, um Anzahlen strukturiert darzustellen. In dieser Darstellungsform sind 10er-Bündelung und die Kraft der 5 von zentraler Bedeutung (Link & Kuratli, 2021, S. 20).

2.1.5.4. Würfelbild

Das Würfelbild ist eine bekannte Struktur aus dem Alltag. Die Punkte können auf einen Blick wahrgenommen werden (strukturierte Anzahlerfassung) (ebd.).

2.1.5.5. Fingerbilder

Die ursprünglichste Darstellungsform sind unsere Finger und wird von den SuS spontan eingesetzt. Denn im dekadischen Stellenwertsystem kommt einem Kind insbesondere entgegen, dass wir zehn Finger haben, «denn der Mensch hat nun einmal das Zählen anhand seiner zehn Finger gelernt» (Ifrah, 2010, S. 55). Scherer und Moser Opitz (2010) unterscheiden dabei zwischen dem dynamischen und statischen Einsatz des Fingerrechnens.

Wichtig für das Ablösen vom zählenden Rechnen ist der statische Einsatz, bei welchem Anzahlen als Fingerbilder gezeigt werden. Diese Darstellungen werden zur Förderung der Anzahlerfassung eingesetzt (S. 100). Häsel-Weide et al. (2017) bestätigen, dass der statische Gebrauch der Finger eine Stütze für das Erkennen und Verstehen der Zehnerzerlegung wie auch der Kraft der 5 ist (S. 48).

2.1.5.6. Cuisenaire-Stäbe

Cuisenaire-Stäbe sind kritisch zu betrachten und erfüllen die Kriterien von Moser Opitz und Scherer (2010) nicht (vergl. Kapitel 2.1.5.). Cuisenaire-Stäbe sind farbige Stäbe, welche keine zählende Zahldarstellung und keine strukturierte Anzahlerfassung zeigen. Sie fassen Zahlen als Ganzheiten zusammen. Trotzdem werden sie hier aufgeführt, da sie durch die Farben einen anderen Zugang zu den Zahlen vermitteln und entsprechend einigen SuS eine Kommunikationshilfe sind (Wartha & Schulz, 2021, S. 78). Im Sinne des Universal Design of Learning (UDL) (vergl. Kapitel 2.3.5.) ist es eine weitere Möglichkeit, den Lernstoff zu präsentieren und die SuS erfahren zu lassen.

Jede Zahl wird mit einer bestimmten Farbe (s. Tabelle) bezeichnet. Die Stäbe entsprechen den metrischen Mengenmassen (1cm = 1).

Tabelle 1: Farbe und Grösse Cuisenaire-Stäbe

Farbe	Länge (in cm)
Weiss	1
Rot	2
Hellgrün	3
Violett	4
Gelb	5
Dunkelgrün	6
Schwarz	7
Braun	8
Blau	9
Orange	10

2.1.6. Inverse Zahlwortbildung

Im deutschen Sprachraum wird eine zweistellige Zahl nicht von links nach rechts gelesen, wie es der Konvention entspricht, sondern es wird zuerst die zweite und dann die erste Ziffer gelesen. Dies bereitet immer wieder Schwierigkeiten, mündlich wie auch schriftlich. Es ist unerlässlich, diese Thematik möglichst zeitnah mit dem Erlernen der zweistelligen Zahlen mit den SuS zu bearbeiten (Wartha & Schulz, 2021, S. 53ff).

2.2. Verfestigtes zählendes Rechnen

Einen wesentlichen Teil dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem verfestigten zählenden Rechnen.

Zählendes Rechnen ist eine entwicklungsgemässe Rechenstrategie (Spiegel & Selter, 2021, S. 88). Mit zunehmendem Erlernen des Einspluseins und Einsminuseins lösen sich Kinder üblicherweise davon. Einige SuS stagnieren aber beim zählenden Rechnen. Wittich (2017) spricht von verfestigtem zählendem Rechnen, wenn Lernende an zählenden Strategien festhalten anstelle von effizienteren Strategien:

Das zählende Rechnen führt im kleinen Zahlenraum meist noch zum richtigen Ergebnis und wird somit von den Kindern als erfolgreiche Strategie angesehen, Sie könne nicht abschätzen, dass dieses Vorgehen im grösseren Zahlenraum schwierig und ineffizient wird. (S. 31)

Auch Häsel-Weide et al. (2017) sprechen davon, dass bei verfestigtem zählendem Rechnen Abzählstrategien anstelle von alternativen Methoden eingesetzt werden (S. 6). Lorenz und Radatz (2008) weisen darauf hin, dass verfestigtes zählendes Rechnen eine Sackgasse darstellt, aus welcher SuS in der 2. und 3. Klasse nur noch mit grösster Mühe herauskommen und sich spätestens dann Rechenschwierigkeiten zeigen. Zählstrategien sind im Zahlenraum bis 100 meistens nicht mehr tragfähig, dazu können sich Zusammenhänge und Analogien nur schwer entwickeln (Wartha & Schulz, 2021, S. 47).

Die Ablösung vom zählenden Rechnen kann also als ein entscheidender Meilenstein gesehen werden, damit SuS erfolgreich Mathematik lernen. Dieser Prozess sollte gezielt gefördert werden (Häsel-Weide et al., 2017, S. 6).

2.2.1. Probleme des verfestigten zählenden Rechnens

Folgende Probleme des verfestigenden zählenden Rechnens zeigen sich im Verlauf des Mathematikunterrichts (Thiel, 2014):

- Zählstrategien sind fehleranfällig
- Zählstrategien versperren den Blick auf Zusammenhänge und Analogien
- das Kurzzeitgedächtnis wird bei Aufgaben mit grösseren Zahlen überlastet
- eine falsche Zähltechnik kann sich verfestigen
- schriftliches Rechnen verlangt Faktenabruf der Teilergebnisse
- eine Verbindung zwischen Aufgabe und Ergebnis kann oft nicht hergestellt werden
- Überschlagen und Schätzen wird problematisch (S. 66)

2.2.2. Ursachen

Das verfestigte zählende Rechnen ist unter anderem auf das unzureichend aufgebaute Verständnis der Zahlbeziehungen im Zahlenraum bis 20 zurückzuführen. Die betroffenen SuS haben diesen Lehrraum zu früh verlassen und entsprechend keine sinnvolleren

Rechenstrategien aufgebaut (Lorenz, 2014, S. 51). Häsel-Weide (2016) dokumentiert, dass oft fehlende Vorkenntnisse wie numerische Basisfertigkeiten, quasi-simultane Anzahlerkennung, Zahlenkenntnis, die Fähigkeit, Strukturen zu erkennen wie auch faktenbasierte Strategien eine Ursache des verfestigenden zählenden Rechnens sind (S. 29ff). Ebenfalls erwähnt sie als mögliche Ursache die Gewohnheit des über eine längere Zeitdauer anhaltenden Zählens:

Weiterzählendes Rechnen tendiert dazu sich zu verfestigen, da die Gewohnheit des schnellen Weiterzählens nicht zu einer Speicherung der Ergebnisse im Langzeitgedächtnis führt. Dies wiederum kann zu einer geringen Anzahl von automatisierten Aufgaben führen, die wiederum die Möglichkeiten zum Ableiten erschweren. Offen ist bei dieser These, wie denn diejenigen Kinder, die bereits von zählenden Strategien zum Ableiten gekommen sind, diesen Schritt geschafft haben. Entscheidend könnte hier die Gewohnheit des Zählens sein, die ein Nachdenken über Aufgaben und alternative Strategien gar nicht mehr aufkommen lässt. Die Gefahr des Weiterzählens liegt damit wahrscheinlich in der Dauer, mit der es als Hauptstrategie benutzt wird. (S. 22)

Wie Studien gezeigt haben (Moser Opitz, 2008; Wittich, 2017), gehört die Erfassung und Verarbeitung von visuellen Informationen von strukturierten Zahldarstellungen zu den grundlegenden Fertigkeiten für die Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen wie auch für die Ablösung vom zählenden Rechnen.

Daraus kann geschlossen werden, dass ein ungenügendes visuelles Erkennen von strukturierten Zahlen- und Mengendarstellungen das verfestigte zählende Rechnen begünstigt. Spiegel und Selter (2021) bestätigen, dass rechenschwache SuS nur schwerlich Vorstellungen von Zahlengrößen und Zahlbeziehungen ausbilden, sich nur im Bereich der Symbole bewegen und dabei Übersetzungsprobleme bekunden (S. 89ff). Gut sichtbar sind solche Probleme bei den folgenden bildlichen Darstellungen der Aufgabe $7 - 2 = 5$:

Abbildung 6: Bildliche Darstellung mit Punkten (Spiegel & Selter, 2021, S. 89)

Abbildung 7: Bildliche Darstellung mit Person (Spiegel & Selter, 2021, S. 89)

Aber auch mündlich gestellte Aufgaben sind für diese SuS schwierig in Ziffern oder mit Darstellungsmaterial darzustellen (Spiegel & Selter, 2021, S. 90).

Ebenfalls eine gewichtige Ursache für das verfestigte zählende Rechnen ist ein fehlendes Teil-Ganzes-Verständnis. Das Begreifen und Anwenden, dass eine Menge in verschiedene Teilmengen geteilt und auch wieder zusammengeführt werden kann, ist eine Grundvoraussetzung zum Erwerb der Grundoperationen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 99).

2.2.3. Voraussetzungen zur Ablösung

In erster Linie müssen die Zählkompetenzen gefördert werden. Gemäss Wittich (2017) müssen die SuS das Anzahlkonzept begreifen. Dazu gehört, dass sie die Zahlwörter kennen, mühelos vorwärts wie auch rückwärts zählen können und dass nach dem Zählen in Einzelschritten das Zählen in grösseren Schritten eingeübt wird (S. 48). Auch Häsel-Weide et al. (2017) beschreiben die Wichtigkeit der Zählkompetenzen. SuS, welche die Zahlwortreihe nicht korrekt und sicher beherrschen, zeigen Schwierigkeiten im mathematischen Lernen (S.52).

Ebenso müssen strukturierte Zahl- beziehungsweise Mengendarstellungen für das Ablösen vom zählenden Rechnen verstanden und erkannt werden (vgl. Kapitel 2.2.2., Wittich, 2017; Moser Opitz 2008; Spiegel & Selter 2021). Denn Zahlen begegnen uns oft in geschriebener oder gesprochener Form, kardinal wie auch ordinal, und es braucht eine konkrete Vorstellung, um sie korrekt zu nutzen (Spiegel & Selter, 2021, S. 66). Die innere Vorstellung von Anzahlen braucht es, um sie dann zum Lösen von Rechenaufgaben nutzen zu können (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 98).

Die Förderung des Teil-Ganzes-Verständnisses führt, wie Ennemoser und Krajewski (2007) in der Untersuchung mit rechenschwachen Kindern nachwiesen, zu einer markant besseren Mathematikleistung.

2.3. Lernen mit Fokus auf Mathematik

Lernen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Einerseits ist mathematisches Lernen bis zu einem gewissen Teil entwicklungsabhängig, andererseits können den Umständen angepasste Lernformen die Erreichung angestrebter Kompetenzen vereinfachen. In diesem Kapitel wird ein Blick auf die übliche Entwicklung der mathematischen Kompetenzen geworfen und auf Lernformen, welche Methodenvielfalt zulassen.

2.3.1. Entwicklungspsychologie

Das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung von Krajewski (Schneider et al., 2013, S. 25) zeigt die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen bis zum Grundschulalter auf. Krajewski teilt diese in die Ebenen numerische Basisfertigkeiten, einfaches Zahlenverständnis und tiefes Zahlenverständnis ein. Die Kinder durchlaufen diese verschiedenen Phasen, die durch eine zunehmende tiefere Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen beziehungsweise Grössen gekennzeichnet sind (Schneider et al., 2013, S. 27).

Abbildung 8: Entwicklungsmodell nach Krajewski (Schneider et al., 2013, S. 27)

Ebene I bezieht sich auf zwei unterschiedliche Basisfertigkeiten: der Wahrnehmung von Mengen beziehungsweise Grössenunterschieden und dem Aufsagen von Zahlwörtern. Diese zwei Bereiche haben zu diesem Zeitpunkt keinerlei Beziehungen zueinander, werden also nicht miteinander verknüpft (Schneider et al., 2013, S. 28).

In der Ebene II wird gemäss Schneider (ebd.) ein entscheidender Entwicklungsschritt arithmetischen Verständnisses gelegt: die Verknüpfung von Zahlwörtern beziehungsweise

Ziffern mit Mengen beziehungsweise Grössenrepräsentationen, die «Mengenbewusstheit von Zahlen». Diese Entwicklung verläuft in zwei Phasen: In der ersten Phase entwickelt sich das sogenannte «unpräzise Anzahlkonzept» beziehungsweise die unpräzise Grössenrepräsentation, erst in einem zweiten Schritt kommt es zu einem «präzisen Anzahlkonzept» beziehungsweise einer präzisen Grössenrepräsentation. Gleichzeitig, aber unabhängig davon, entwickelt sich auch das Verständnis der Mengeninvarianz (S. 29ff).

In der dritten Ebene werden die Relationen zwischen Grössen und Mengen mit Zahlen beschreibbar und ein Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen entsteht (Schneider et al., 2013, S. 32).

Diese Entwicklung wird für die verschiedenen Repräsentationsformen nicht zwingend gleichzeitig durchlaufen. So können Kinder zum Beispiel in einer verbalsprachlichen Zahlvorgabe Leistungen in einer höheren Ebene vollbringen als unter Bezug von geschriebenen Ziffern (Schneider et al., 2013, S. 34).

Eine Studie mit Fünft- bis Neuntklässlern zeigte auf, dass, auch wenn die basalen Kompetenzen nach der Grundschulzeit als erworben gelten, nicht bei allen SuS die beiden ersten Kompetenzebenen sicher und automatisiert verfügbar sind (Schneider et al., 2013, S. 35ff). Krajewski sagte in einem Interview (Krajewski, 2010):

Wie Untersuchungen mit Grundschulkindern zeigen, haben jedoch Kinder mit Rechenschwierigkeiten diesen Entwicklungsschritt oft selbst in der Grundschulzeit noch nicht vollzogen. Dieser Entwicklungsschritt ist jedoch entscheidend, um zu erkennen, dass sich Zahlen aus anderen Zahlen zusammensetzen lassen und dass der Unterschied zwischen zwei Zahlen wieder eine Zahl ist (Kompetenzebene 3). Diese Grundprinzipien der Zahlen, die schon manche Vierjährige verstanden haben, bleiben rechenschwachen Grundschulern oft noch lange Zeit ein Rätsel.

Sie betont, dass Kindern, denen dieses Verständnis für die Verknüpfung mit Mengen fehlt, ein stark erhöhtes Risiko für Schwierigkeiten mit dem Rechnen haben. Langzeitstudien haben aufgezeigt, dass die Ausbildung der Mengen-Zahl-Kompetenzen entscheidend für die mathematischen Schulleistungen ist (ebd.).

2.3.2. Aktives-entdeckendes Lernen

Mathematik sollte, insbesondere bei jüngeren Kindern, möglichst spielerisch und aktiv wahrgenommen werden. Sie sollen selber Initiative ergreifen können und sich damit agierend mit mathematischen Inhalten auseinandersetzen (Müller & Wittmann, 1995, S. 15). Wittmann (2009) erläutert, dass eine Instruktion ineffektiv ist, wenn sie nicht durch eine aktive Konstruktion der SuS erweitert wird. Diese bringt eine intensive Auseinandersetzung mit dem zu lernenden Gegenstand (S. 11ff). Mathematische Inhalte sollen also «erlebbar» gemacht werden. Auch Winter (2016) hält fest, dass «selbstständige entdeckende Unternehmungen» grosse Wirkung auf das Lernen von Mathematik haben (S.1). Die Resultate umfangreicher

Forschungen mit Schulanfängern sprechen eindeutig zugunsten des aktiv-entdeckenden, ganzheitlichen Lernens (Müller & Wittmann, 1995, S. 16).

Eine präzise Definition von entdeckendem Lernen ist schwierig. «Entdeckendes Lernen» ist weniger ein bestimmter Lernvorgang, als eine umfassende Idee von Lernen und Lehren. Die Eigentätigkeit und das aktive Tun des Lernenden steht im Vordergrund (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 18).

2.3.3. EIS-Prinzip

Einen ähnlichen didaktischen Zugang bietet das EIS-Prinzip nach J. Bruner. Ein mathematischer Sachverhalt sollte möglichst in drei Darstellungsebenen erfasst werden (Hafenbrak, 2004, S.22). Die drei Darstellungsebenen sind folgende:

- 1.) Enaktive Darstellung: Sachverhalte werden durch eigenaktive Handlungen erfasst.
- 2.) Ikonische Darstellung: Sachverhalte werden durch Bilder, grafische Darstellungen oder visuelle Vorstellungen erfasst.
- 3.) Symbolische Darstellung: Sachverhalte werden durch mathematische Zeichen oder über die Sprache erfasst (ebd.).

Dabei sind die drei Repräsentationsebenen gleichwertig, es sind auf allen drei essenzielle Lernerfahrungen möglich. Es soll also kein hierarchisch gestufter Lernprozess sein, sondern die Ebenen sollen nebeneinander bestehen (ebd.).

Abbildung 9: EIS-Prinzip (ilsa-lernentwicklung.de)

In der enaktiven Ebene wird wie beim aktiv-entdeckenden Lernen Mathematik «erlebbar» gemacht (vergl. Kapitel 2.3.2.).

2.3.4. Mehrdimensionales Lernen

Warwitz und Rudolf (1977) haben schon Jahre zuvor einen vergleichbaren Ansatz proklamiert: das mehrdimensionale Lernen. Dabei wird auf den natürlichen Aneignungsprozess zurückgegriffen. Gemäss Warwitz und Rudolf (1977) bedeutet dies, dass ein Kind, welches man frei lernen lässt, instinktiv verschiedene Zugänge wählt, kombiniert und wechselt. Diese Zugänge verstehen sich folgendermassen:

- Sensorisches Lernen: sensorische Kontaktaufnahme wie Be-greifen, Ein-sehen, An-fassen, Er-tasten, Ein-fühlen, An-hören, Be-schmecken, Be-riechen
- Analytisch-verstehendes Lernen: (Hinter)Fragen, Vergleichen, Erläutern, Unter-suchen, Analysieren, Zerlegen, Verstehen
- Motorisches, manuelles Lernen: praktisches Ausprobieren, Versuchen, Testen, Experimentieren
- Observatives Lernen: Zusehen, Wahrnehmen, Beobachten
- Eidetisches, mentales Lernen: Auseinandersetzen, Studieren, Nachdenken, Vorstellen, Erläutern, Aufzeigen, Beschreiben
- Sozial-affektives Lernen: gemeinsames Handeln, Diskutieren, Reflektieren, Erleben
- Emotional-affektives Lernen: Erleben, Erfühlen (S.16ff)

Dabei werden nicht immer alle Zugänge genutzt, sondern nur solche, die sich von den sachlichen Voraussetzungen der Aufgabe anbieten. Wesentlich ist grundsätzlich die Eröffnung von mehreren Lernzugängen. Durch diese kindgemässe Lernweise sind verschiedene Vorteile zu beobachten:

- Lernfreude und Lerneffizienz werden gesteigert
- unterschiedliche Lernvoraussetzungen können berücksichtigt werden
- Wissen wird auf verschiedenen Lernebenen erarbeitet und gespeichert und ist entsprechend nachhaltiger angelegt (ebd.)
- durch die Methodenvielfalt gewinnt Fachunterricht an Attraktivität (Warwitz, 1974, S. 40ff)

Der letzte Punkt verdeutlicht das Zusammenspiel von mehrdimensionalem Lernen mit der mehrdimensionalen Methodik auf.

2.3.5. Mehrdimensionale Methodik

Methodik ist die Wissenschaft der Verfahrensweise, des planmässigen Vorgehens. Sie zeigt auf, wie eine Sache angeboten, untersucht und/oder dargeboten wird („Didaktik/Methodik“, n. d.). Einzelne Methoden werden für die konkrete Unterrichtsgestaltung ausgesucht. Sie dienen unter anderem dem Vermitteln des Themas, der Steuerung von Denkstrategien, der Lernmotivation, der Mobilisierung der Lerntätigkeiten wie auch der Gewinnung und Sicherung von Lernresultaten (Wellenhofer, 2002).

Bei einer mehrdimensionalen Methodik werden unterschiedliche und vielfältige Lernangebote ermöglicht, um auf die heterogenen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Lernenden eingehen zu können. Dadurch wird eine Differenzierung der Lernprozesse ermöglicht (Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) Abteilung Volksschule (Hrsg.), 2018). Dieser vernetzte und mehrperspektive Umgang mit dem Lerngegenstand unterstützt ein nachhaltigeres Lernen aller (Bruder, Leuders & Büchter, 2016, S. 26).

Beim gemeinsamen Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand liegt der Fokus weniger auf dem sachlichen Inhalt als auf den Kompetenzen, welche die SuS entsprechend ihren Entwicklungsniveaus entwickeln können. Die Lernenden beschäftigen sich gleichzeitig mit dem gleichen Inhalt, aber mit individuellen Zugangs- und differenzierten Lernmöglichkeiten (Feuser, 2013). Mit dem Universal Design for Learning (UDL) werden flexible Lernumgebungen und multiple Wahlmöglichkeiten geschaffen, um Barrieren für das Lernen abzubauen, um auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen SuS einzugehen. Es wird durch verschiedene mentale und perzeptive Zugänge auf unterschiedlichen Niveaus Lernen am gleichen Gegenstand möglich gemacht (Melle & Wember, 2018).

2.4. Verankerung im Aargauer Lehrplan (Lehrplan 21)

Im Lehrplan 21, und damit auch im Aargauer Lehrplan, wird von Kompetenzorientierung gesprochen. Es soll nicht einfach Wissen angeeignet werden, sondern dieses auch situationsentsprechend angewendet werden können (Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) Abteilung Volksschule (Hrsg.), 2018).

Mathematische Kompetenzen, welche massgebend zur Ablösung vom verfestigten zählenden Rechnen nötig sind (vergl. Kapitel 2.2.3.), sind unter folgender Bezeichnung im Lehrplan 21 zu finden:

Tabelle 2: mathematische Kompetenzen LP 21 (Departement Bildung, Kultur und Sport, 2018)

	Die Schülerinnen und Schüler ...
MA.1.A.1 a	... können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden.
MA.1.A.2 a	... können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.
MA.1.A.4 a	... können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen.
MA.1.A.4 b	... können Zahlen verschieden zerlegen.
MA.1.A.2 b	... können Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen.
MA.1.C.1 a	... können zeigen, wie sie zählen.
MA.1.C.2 a	... können Anzahlen verschieden darstellen.
MA 1.C.2.b	... können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen.
MA 1.C.2.c	... können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen.
MA.3.C.3 a	... können Anzahlen mit Beispielen konkretisieren.

2.5. Bilderbuch im Mathematikunterricht

Von einem Bilderbuch spricht man, wenn eine Wechselbeziehung von Bildern und Texten entsteht (Vogtländer, 2020, S. 21). Im entstandenen Produkt steht die visuelle Komponente im Vordergrund, die verbale wird je nach Situation mündlich dazugegeben. Das Produkt wird auch ohne Text verstanden und ist entsprechend der Kinderliteraturforschung kein eigentliches Bilderbuch (ebd.). Es kann aber im Unterricht wie ein Bilderbuch eingesetzt werden und demzufolge wird auch im theoretischen Bereich darauf eingegangen.

Vogtländer (2020) fasst verschiedene Studien zusammen, welche nachweisen, dass Bilderbücher das Potenzial haben, das mathematische Denken in vielfältigen Inhaltsbereichen anzuregen, die Motivation zu steigern und sich grundsätzlich positiv auf die mathematischen Leistungen auszuwirken (S. 3ff). Drei zentrale Gründe nennt sie dafür:

- Durch den vertrauten und bedeutungsvollen Kontext, den die Geschichten bieten können, werden Kinder zum Mathematiklernen angeregt. Es ist belegt, dass es Kindern leichter fällt, Mathematik in plausiblen Kontexten zu lernen als in abstrakten oder in solchen, die für sie keinen Sinn ergeben (S. 23).
- Zweitens kann durch Bilderbücher ein Alltagsbezug zur Mathematik erstellt werden. Dabei ist es unwesentlich, ob die Bücher mit einem mathematischen Fokus geschrieben wurden oder nicht. Kinder können ihr Alltagswissen nutzen, um mathematische Denkinhalte darzustellen und zu deuten (S. 24).
- Drittens liefern Bilderbücher Anlässe für Kommunikation von Ideen und Konzepten zwischen den Kindern und der Lehrperson beziehungsweise anderen Kindern (S. 24). Gasteiger (2010) schreibt dazu, dass diese soziale Kompetenz wichtig sei, da Erkenntnisse nicht alleine das Resultat individueller Konstruktionsprozesse sei, sondern durch dialogische Auseinandersetzungen wie auch kollektive Aushandlungen gewonnen werden (S. 96). Auch van Oers (2004) betont die Bedeutung von Interaktion beim Lernen von Mathematik.

Daraus folgt, dass das Individuum niemals selbst «Mathematik» erfindet. Stattdessen werden Handlungen, die sich aus bestimmten Situationen oder Aktivitäten ergeben, von Pädagoginnen oder Eltern als «mathematisch» bezeichnet. Diese Handlungen erlangen dann wiederum im Verständnis des Individuums Bedeutung. Dieser Vorgang der Auslese, Bezeichnung und Einschätzung bestimmter Handlungen als «mathematisch» ist im Grunde ein soziokultureller Prozess. [...] Folglich wird Mathematik in Interaktion gelernt und zwar im Kontext bedeutsamer Aktivitäten. (S. 317)

Entsprechend führen mathematische Interaktionen mit und durch Bilderbücher zu einer Steigerung der arithmetischen Kompetenz. Dazu wird die Haltung zum freiwilligen Mathematiktreiben erhöht (Vogtländer, 2020, S. 30).

3. Entwicklung des Produktes

In diesem Teil der Arbeit wird auf das Kernstück, auf die Entstehung und den Inhalt des Produkts, eingegangen.

Die Idee des Produkts ist, den Kindern die für sie geheimnisvollen Symbole der Ziffern wie auch die Zahlen, das Zählen und die Mengen näherzubringen. Es soll eine Brücke zwischen der Lebenswelt der Kinder und der Abstraktheit der Mathematikwelt bauen.

Das Buch soll nicht einfach eine extrinsische Motivation sein, sondern es soll helfen, im Unterricht Situationen zu schaffen, welche die Auseinandersetzung mit der Sache ermuntern, also die intrinsische Motivation fördern. Denn gerade bei schwachen SuS ist diese oft nicht genügend vorhanden, da sie sich überfordert fühlen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 63).

Ein bedeutender Teil der Entstehung des Buches fand in Gesprächen und in gedanklichen Überlegungen ihren Ursprung. Durch diese Gespräche und Ideen entstanden Skizzen und verschiedene Zeichentechniken wurden ausprobiert. Ein Prototyp entstand. Dieser wurde einerseits ein erstes Mal in verschiedenen Settings erprobt und zusätzliche Methoden geprüft, andererseits wurde das Produkt begutachtet und Verbesserungsmöglichkeiten und Änderungsanregungen gesammelt. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse wurde das vorliegende Buch entwickelt und gedruckt.

3.1. Planung

3.1.1. Rahmengeschichte

Schon früh war die Idee entstanden, ein Bilderbuch, welches den 10er-Übergang thematisiert, mit einer Geschichte zu realisieren. Doch bald musste erkannt werden, dass die Geschichte, welche zwar auf spannende Art und Weise das Füllen des Hühnerstalls (vergl. Kapitel 3.2.) erklären soll, bei Kindern, welche Mühe beim Begreifen des 10er-Übergangs zeigen, eher Verwirrung schaffte als eine Hilfe darstellte. Der Zusammenhang zwischen Geschichte und Zählen und/oder Übergang konnte nicht gemacht werden. Es musste also geklärt werden, für welches interaktionale Setting dieses Bilderbuch bestimmt ist (Finkbeiner, 2022, S. 203). Infolge wurde auf eine übergeordnete Erzählung verzichtet, was sich im Aufbau und der Gestaltung des Buches widerspiegelt. Das Produkt soll gezielt Anregung für die Gestaltung einer bestimmten Rezeptionssituation – Mengen-Zahl-Kompetenz-Förderung und Verstehen der 10er-Bündelung – geben (Finkbeiner, 2022, S. 204).

3.1.2. Illustration

Auf die Illustration wurde viel Wert gelegt, denn das Bild ist nicht nur der wichtigste Informationsträger (Thiele & Steitz-Kallenbach, 2004, S. 11), sondern gehört auch zu den ersten ästhetischen Erfahrungen des Kindes (Thiele & Steitz-Kallenbach, 2004, S. 72).

Nachdem geklärt war, dass eine Rahmengeschichte zweitrangig ist, im Vordergrund die Anregung zur Interaktion mit der Thematik steht, stellte sich die formale Frage, welche Form der Darstellung und welche Technik für die Illustration genutzt werden soll (Saurer, 2016, S. 30). Bei dieser Überlegung wurde die theoretische Auseinandersetzung im Bereich «Lernen» beachtet: Der Inhalt soll «erlebbar» gemacht werden, mit Hilfe der Prinzipien des aktiv-entdeckenden Lernens beziehungsweise des EIS-Prinzips erfasst werden können (vergl. Kapitel 2.3.2. und 2.3.3.). Dazu soll der Fokus der Betrachtenden auf die mathematische Thematik gelenkt und nicht durch irrelevante Details abgelenkt werden. Aufgrund dieser Überlegungen wurde entschieden, dass für den ersten Teil des Buches (Mengen-Ziffern-Darstellungsformen) die Seiten immer gleich aufgebaut sind. Im zweiten Teil wird mit den schon bekannten Symbolen (Hühnerstall und Hühner (vergl. Kapitel 3.2.)) das Thema der fortgesetzten Bündelung und des 10er-Übergangs dargestellt.

Ein Grossteil der Illustration wurde gestempelt. Die restlichen Sujets für den Basisaufbau wurden entweder von Hand gezeichnet, coloriert und dann eingescannt oder direkt am Computer gestaltet. Seitenspezifische Details wurden von Hand auf die jeweilige Seite gezeichnet.

Entwicklung der Illustrationen; die ersten Ideen der Hühner.

Abbildung 10: Skizzen Hühner

Druckversuche und Ausarbeitung des Huhnes. Verschiedene Farben, Techniken und Stifte werden ausprobiert.

Abbildung 11: Druck- und Gestaltungsversuche Hühner

Die Stempel wurden mit Moosgummi und einem Holzstück, kleinem Gläschen oder einem transparenten Plexiglasblock selbst hergestellt.

Abbildung 12: Beispiel eines selbstgemachten Stempels

Spontan entstandene Skizze eines Stalles auf der Rückseite eines schon beschriebenen Notizblattes. Diese Skizze wurde angepasst eingesetzt.

Abbildung 13: Skizze Stall

Bei den Darstellungen der Finger wurde darauf geachtet, dass sie mit dem üblichen Ablauf des Gebrauchs der Finger übereinstimmen. Es gibt für den Einsatz in der Schule auch Fingerbilder, auf welchen die zählende Abfolge der Finger nicht dem natürlichen Gebrauch entspricht. So wird zum Beispiel bei der 6 der kleine Finger der zweiten Hand gezeigt. Dies ist aber verwirrend für das Kind, welches üblicherweise den Daumen der zweiten Hand dazu nimmt. Diskutiert wurde auch, mit welcher Hand zu zählen begonnen wird. Nach Beobachtungen in verschiedenen Klassen konnte kein abschliessendes Ergebnis gefunden werden; es wurde sowohl mit der linken wie auch rechten Hand mit Zählen angefangen. Im Buch kommt zuerst die linke Hand in Einsatz, da dies häufiger der Fall war. Es gilt zu beachten, dass dies nicht wissenschaftlich belegt ist.

Abbildung 14: Fingerbild 7

Wie bereits erwähnt, wurde ein Grossteil der Illustrationen mit Hilfe der Stempeltechnik hergestellt. Unter anderem soll das Buch anregen, mit der Methodik des Stempels einen Zugang zu Mengen und Zahlen zu finden (enaktive Ebene, vergl. Kapitel 2.3.3. / manuelles Lernen, vergl. Kapitel 2.3.4.). Im Gegensatz zum Zeichnen, bei welchem länger an einem Gegenstand, hier Huhn, verweilt wird, wird beim Stempeln pro Gegenstand genau eine Handbewegung ausgeführt; das Kind stempelt genau so oft, wie die Ziffer, die Darstellung beziehungsweise die gehörte Zahl anzeigt. Das Kind führt die Zahl also «aktiv» aus. Dazu erfolgt dies auf einer spielerischen Ebene, Kinder stempeln und drucken mehrheitlich gerne (vergl. Kapitel 2.3.2.).

Entsprechend wurden auch Arbeitsblätter gestaltet (vergl. Kapitel 3.6.), welche auf der Basis des Druckens beruhen. Diese sind auf der Homepage zu finden (vergl. Kapitel 3.7.).

3.2. Hühner und Hühnerstall

Das Buch soll ansprechend und kindgerecht gestaltet sein. Es soll eine gefühlsmässige Bindung aufgebaut werden können. Dies gelingt gut mit Tieren. Dabei ist die Auswahl auf das Huhn gefallen. Es gehört zu unserem Alltag. Nicht nur kennt jedes Kind das Bild des «Hühnerstängelis» (die Hühner sitzen geordnet nebeneinander, jedes auf seinem Plätzchen), man kann morgens beim Öffnen des Hühnerstalles auch beobachten und mitzählen, wie ein Huhn nach dem anderem aus dem Türchen flattert. Hühner haben Rangfolgen in ihrer Gruppe und entsprechend eine feste Sitzordnung. Es findet sich also viel Mathematik im Hühnerstall. Mit dem Stall ist eine feste und für das Kind logische Struktur gegeben.

Abbildung 15: voll besetzter Hühnerstall = Zehnerbündelung

3.2.1. Farben der Hühner

Jedes Huhn hat seine Farbe:

Abbildung 16: Zehn farbige Hühner

Diese sind den Cuisenaire-Stäben angepasst. Obwohl eine kritische Einstellung gegenüber diesem Darstellungsmittel besteht (vergl. Kapitel 2.1.5.6.), wurde dieses Farbsystem gewählt, um eine möglichst grosse Methodenvielfalt zu gewährleisten (vergl. Kapitel 2.3.5.).

Explizit werden die Farben im zweiten Teil des Buches (vergl. Kapitel 3.3.2.), genutzt, um die Wiederholung der Ziffern aufzuzeigen; Huhn 1 ist weiss und legt ein weisses Ei => Ziffer 1 und Mengenzahl 1. Huhn 2 ist rot und legt ein rotes Ei => Ziffer 2 und Mengenzahl 2 usw. (vergl. Kapitel 2.1.5.6.). Damit können die Betrachter eine Analogie erkennen, welche ihnen helfen kann, das Prinzip des dekadischen Aufbaus des Zahlensystems zu begreifen (vergl. Kapitel 2.1.3.).

Es kann allerdings problemlos mit dem Buch gearbeitet werden, ohne die Farben einzubeziehen.

3.3. Aufbau des Buches

Beim Aufbau des Buches beziehungsweise der Seiten ist eine klare Struktur zu erkennen. Nichtsdestotrotz bieten sie genügend Möglichkeiten, um die SuS auch zu Interpretationen zu animieren (Hering, 2020, S. 136).

3.3.1. Aufbau Grundstruktur Seiten 0-10

Der erste Teil des Buches ist der Mengen-Zahl-Kompetenz bis 10 und den dazugehörigen Darstellungsformen gewidmet. Es bietet Zahlenlätze im ordinalen Aspekt (Anzahl der Hühner auf der Wiese beziehungsweise im Stall) wie auch im kardinalen (durch die in den Stall gehenden Hühner). Auch wird ein Bild der 10er-Bündelung vermittelt (Stall). Die Zahlerlegung der Zehn kann durch die Hühner auf der Wiese und im Stall entdeckt werden. Damit die SuS sich auf das Grundlegende konzentrieren können, nämlich dem Verändern der Menge, den dazugehörigen Ziffern und Darstellungsformen, ist jede Seite gleich aufgebaut (vergl. Abbildung 17). Zusätzlich findet sich auf jeder Doppelseite immer ein anderes kleines Tierchen (zum Beispiel ein Mäuschen). Dies ermöglicht weitere differenzierte Aufgabenstellungen.

Grundsätzlich befinden sich immer zehn Hühner auf der Doppelseite. Links befinden sie sich strukturiert im Stall, rechts unstrukturiert auf der Wiese. Oberhalb des Stalls sind verschiedene Darstellungsformen der Anzahl Hühner im Stall zu sehen. Links wie rechts oben steht immer die dazu gehörige Ziffer, sie zeigen zusammen die «verliebten Zahlen». Gemäss Müller und Wittmann (1995) helfen Bilder mit strukturierten Abbildungen, sich vom zählenden Rechnen zu emanzipieren (S. 93).

Im folgenden Bild sind die einzelnen Kompetenzbereiche jeweils farbig markiert und in der nachfolgenden Tabelle in der entsprechenden Farbe aufgeführt, mit den Vermerken zu den massgeblichen Kapiteln und dem Lehrplan 21 Bezug.

Abbildung 17: Seitengestaltung 0-10

Tabelle 3: geförderte Kompetenzen Kapitel- und Lehrplanzuordnung

Geförderte Mengen-Zahl-Kompetenz	Theoretischer Bezug in Kapitel	Lehrplan 21
Zahlbegriff, Zählprinzipien Zählkompetenz	2.1.1. 2.2.2. 2.2.3.	MA.1.A.2.a MA.1.C.1.a
(quasi)simultane Anzahlenerfassung	2.1.2. 2.2.2.	MA.1.A.1.a MA.1.A.2.b
Teil-Ganzes-Prinzip	2.1.4. 2.2.2. 2.2.3.	MA.1.A.4.a MA.1.A.4.b
«Verliebte Zahlen»	2.1.4.1.	MA.1.A.4.a MA.1.A.4.b
Darstellungsformen strukturierte Anzahl- erfassung	2.1.5. 2.2.2. 2.2.3.	MA.1.A.2.b MA.1.C.2.a
Prinzip der 10er-Bündelung	2.1.3.	MA.1.C.2.c

3.3.2. Gestaltung Seiten 10er-Übergang

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit der fortlaufenden Bündelung und dem 10er-Übergang. Hier werden die schon bekannten Bilder (Stall und Hühner) genutzt. Mit den Eiern beziehungsweise den zusätzlich geschlüpften Hühnern wird aufgezeigt, dass die Zahlenfolge endlos ist – jedes Huhn legt immer wieder ein Ei. Hier wurden bewusst die bereits bekannten Farben eingesetzt (vergl. Kapitel 3.2.1.). Da die zehn Nester des (ersten) Stalles schon gefüllt sind (10er-Bündelung), muss jedes weitere Huhn vor dem Stall stehen bleiben. Daraus ergibt sich die Rechnung **Stall + Huhn/Hühner**. Diese werden in die schon bekannten Ziffern umgesetzt und es kann eine Synergie erkannt werden.

Das Huhn beziehungsweise die Hühner stehen **vor** dem Stall, dies soll eine Brücke zu der inversen Zahlwortbildung bauen (vergl. Kapitel 2.1.6.). Beispiel: 4 Hühner stehen **vor** dem Stall => gesprochen: vierzehn. Der Einer wird vor dem Zehner gesagt. Bildlich ist die Situation aber in der korrekten Schreibweise wiedergegeben: Zuerst der Stall, dann die Hühner.

Abbildung 18: Inverse Zahlwortbildung dargestellt

Um visuell zu erkennen, dass, wie im ersten Teil des Buches, immer ein Huhn mehr dazu kommt und es sich um die schon bekannte Zahlenfolge handelt, wird eine Seite in zehn Teilseiten («Klappseiten») geteilt. Nach zehn Hühnern, also beim Umblättern des 10. Teiles, kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass wieder ein Stall gefüllt werden kann. Nun sind zweimal zehn Nester gefüllt, beziehungsweise die zweite Bündelung erfolgt, also der zweite Zehner ist komplett.

Abbildung 19: "Klappseiten"

An dieser Stelle herrschte bei der Entstehung des Prototyps Unsicherheit, wie das Buch weitergeführt werden soll. Nach der Auswertung (vergl. Kapitel 4.2.) wurde entschieden, dass das Prinzip mit den zehn Teilseiten nochmals durchgeführt wird, um die 10er-Bündelung stärker hervorzuheben und damit die Zehneranalogie aufzuzeigen. Mit den anschließenden wiederum zehn Eiern ist ein offenerer Schluss der Geschichte gegeben. Dies soll die SuS dazu anregen, darüber nachzudenken, wie es nun weitergeht. Arbeitsblätter (vergl. Kapitel 3.6.) unterstützen diesen Prozess.

Dieser zweite Teil des Buches sollte bewusst mit der Sprache begleitet werden (vergl. Kapitel 3.3.3.). Es findet ein Bruch zum ersten Teil statt, die Situation hat sich geändert, der Stall ist voll: Was hat das für eine Bedeutung? Was ändert, was bleibt gleich? Welche Themen werden nun behandelt? Diese Fragen zu diskutieren, legt eine wichtige Basis zum Verstehen des Stellenwerts. Scherer und Moser Opitz (2010) weisen drauf hin, dass das Bündeln für die Einsicht ins dekadische System als grundlegendes und durchgängiges Prinzip herausgestellt werden muss (S. 129ff).

3.3.3. Sprachliche Begleitung

Im Buch ist kein Text zu finden, dieser wird nur mündlich gegeben und kann je nach Anwendung, Kind(ern) und Situation angepasst werden.

Grundsätzlich ist der Aufbau der mathematischen Kompetenzen ohne Sprache nicht denkbar. Es ist zu beobachten, dass Kinder mit geringen Sprachkenntnissen öfters Schwierigkeiten mit mathematischen Aufgaben haben (Koch et al., 2015, S. 41). Kommunikation ist also eine Voraussetzung, um Mathematik zu erlernen. Die Sprache dient als Werkzeug, um mathematische Inhalte zu transportieren, aber auch zu argumentieren und begründen (ebd.). Gemäss Thiel (2014) ist insbesondere die Erarbeitung des Zehnerübergangs stark mit der Sprache verknüpft (S. 74). Entsprechend sollen die Bilder genutzt werden, um Sprechansätze zu gestalten. Dabei sind die Möglichkeiten unbegrenzt, sei es rein narrativ oder auf mathematischer Grundlage. Einige Beispielmöglichkeiten:

- «Das rote Huhn schaut ganz sehnsüchtig Richtung Stall. Warum denkst du, möchte es in den Stall?»
- «Sitzt das braune Huhn gerne neben dem schwarzen?»
- «Nun flattert auch das hellgrüne Huhn in den Stall. Wie viele Hühner hat es nun noch auf der Wiese? / Wie viele Hühner hat es dann im Stall?»
- «Was hat sich wohl auf der nächsten Seite verändert, wenn ich jetzt umblättere?»
- «Was passiert, wenn der Stall voll ist? Können dann noch Hühner reingehen?»
- «Zähle alle Eier. Was fällt dir auf?»
- «Warum kann dieses Huhn nicht mehr in den Stall?»
- «Zehn Hühner stehen vor dem Stall.»
- «Wir haben 14 Hühner, wie viele finden keinen Platz im Stall?»
- «Was braucht es, wenn wir dreissig Hühner haben?»

Es muss aber nicht immer die erwachsene Person sein, welche die Führung übernimmt. Das Kind kann einfach (er)zählen, was es sieht und was es sich vorstellt, was passieren könnte. Es kann sich auch ein Lieblingshuhn auswählen, ihm einen Namen geben und die Geschichte von Sicht des Huhnes erzählen.

Anhand des Buches kann auch in der Gruppe gearbeitet werden, Situationen können nachgestellt und gespielt werden. So kann die Kommunikation über mathematische Begebenheiten unterschwellig geführt werden.

3.4. Fertiges Produkt

Nach der Evaluation (vergl. Kapitel 4.) wurde das Buch entsprechend überarbeitet und in den Druck gegeben. Im Atelier für Digitaldruck, Buchbinderei und Einrahmungen PAPIERHANDWERK in Baden fand ich eine kompetente Ansprechstelle für mein Anliegen. Die Umsetzung der «Klappseiten» forderte die entsprechende technische Möglichkeit. Das Gut zum Druck gab einen ersten Blick ins Buch. Die Spannung, bis man das erste fertige Produkt in den Händen hatte, war gross. Es war ein erhebender Moment, als es endlich so weit war!

Abbildung 20: Gedruckte Buchausgabe

Abbildung 21: Buch im Einsatz

3.5. Tischflip

Der Tischflip ist eine vereinfachte Form des Buches und ist im Verlauf der Entwicklung entstanden. Er soll als Übersetzungshilfe auch in höheren Klassen dienen. Im Tischflip werden nur die Mengen-Zahl-Kompetenz bis 10 behandelt und die dazugehörigen Darstellungsformen abgebildet. Er kann auch als Übungshilfe genutzt werden. Die Idee entstand, weil SuS das Buch offen vor sich hinstellten, um es einsetzen zu können. Der Tischflip ist dafür einfacher und handlicher zu handhaben.

Abbildung 22: Tischflip

Abbildung 23: Tischflip im Einsatz

3.6. Arbeitsblätter

Die Arbeitsblätter sind im Anhang zu finden.

Verschiedene Arbeitsblätter sind entstanden. Diese sind eine weitere Methode, den Lerninhalt zu erarbeiten und vertieft. Ein Schwerpunkt dabei ist das Einüben mithilfe der Stempelmethode von Zahlen beziehungsweise Mengen. Diese Arbeitsblätter können auch zur Erarbeitung des Bündelungsprinzips und des Stellenwerts genutzt werden. Gerade bei der Erarbeitung des Bündelungsprinzips hat sich gemäss Scherer und Moser Opitz (2010) gezeigt, dass sich enaktive Bearbeitungsmöglichkeiten (vergl. Kapitel 2.3.3.) für lernschwache SuS bewähren. Dabei sollte geachtet werden, dass diese mit der symbolischen Notation der Zahlen verbunden werden, damit die verschiedenen Repräsentationsebenen vernetzt werden (S.141). Da bei der Auswertung darauf hingewiesen wurde, dass die unstrukturierten herumlaufenden Hühner für gewisse Kinder eine Herausforderung sein können (vergl. Kapitel 4.3.), wurden entsprechend Arbeitsblätter zum Einüben von Zählstrategien modifiziert.

3.6.1. Arbeitsblatt «Zählstrategie»

Die unstrukturiert herumlaufenden Hühner sollen gezählt werden. Dabei kann mit dem Zahlenstrahl, dem 20er-Feld und/oder der Strichliste gearbeitet werden. Die Schwierigkeit besteht unter anderem darin, dass kein Huhn vergessen geht beziehungsweise zweimal gezählt wird. Die Hühner können durchgestrichen werden, ausgeschnitten und in einer strukturierten Darstellung hingelegt werden oder es wird auf jedes bildliche Huhn ein Holzhuhn, ein Knopf oder ähnliches gestellt und mit Hilfe dieser gezählt (Abbildung 24).

Abbildung 24: Hühner zählen und eintragen

Beispiel eines Arbeitsblatts «Zählstrategie»:

Abbildung 25: Arbeitsblatt "Zählstrategie 7"

3.6.2. Arbeitsblatt «Stall_Stempeln»

Der Stall soll gemäss der gestellten Aufgabe mit Hühnern gefüllt werden (Abbildung 26). Dabei kann die Aufgabe variiert werden; die Zahl kann an die Tafel geschrieben (visuell) oder gesagt (auditiv) werden.

Abbildung 26: Stall ohne Hilfe (keine Nester vorhanden)

Abbildung 27: einfachere Variante des Arbeitsblattes Stall_Stempeln: Stall mit Nestern

3.7. Homepage

www.einstallvollhuehner.com

Auf der Homepage sind Anregungen zum Einsatz wie auch die bereits vorhandenen Arbeitsblätter zu finden. Sie ist mittels QR-Codes, welcher auf der Rückseite des Buches zu finden ist, aufrufbar. Die Homepage wird noch optimiert und ergänzt werden.

4. Evaluation

Der Prototyp des Buches *Ein Stall voll Hühner*, welches eine Basis zur mehrdimensionalen Methodik zur Förderung der mathematischen Grundkompetenzen legen soll, wurde von verschiedenen Fachpersonen (Lehrpersonen, Heilpädagoginnen, Fachperson Dyskalkulie) im Unterricht eingesetzt und erprobt. Anschliessend wurde anhand einiger Fragen Rückmeldung gegeben. Diese wurden ausgewertet und flossen in die definitive Version des Förderlehrmittels wie auch in die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit ein. Es erfolgte aber keine systematische Evaluation.

4.1. Erprobung des Produkts

Der Prototyp wurde in verschiedenen Settings eingesetzt. Diese sind:

- Kindergarten Agglomeration Zürich, hoher Fremdsprachenanteil; Buch wurde im DaZ-Unterricht eingesetzt (Laura)
- Kindergarten, kein ausgewiesener Förderbedarf vorhanden; Buch wurde in erster Linie rein spielerisch genutzt (Christine)
- Einschulungsklasse mit tiefem Fremdsprachenanteil (Daniela)
- Einschulungsklasse mit hohem Fremdsprachenanteil, SuS mit Lernbehinderung (gemäss Schulpsychologischer Dienst (SPD)) (Naomi)
- Altersdurchmisches Lernen 1-2-3, individueller Einsatz (Selina)
- 2. Klasse Landschule (Nicole)
- Kleinklasse 2-3-4-5 (Christine)
- Einzelförderung von 8-jährigem Knaben mit kumulativer Lernbeeinträchtigung (gemäss SPD) (Christine)
- Einzelförderung Knabe mit Sehbehinderung, 2. Klasse (Nathalie)
- Dyskalkulieunterricht, individueller Einsatz (Ursula)

Die Lehrpersonen erhielten eine kurze Einführung betreffend den Grundgedanken des Förderlehrmittels. Es war ihnen völlig freigestellt, wie, wie lange und wie oft sie das Buch einsetzen. Danach wurden in einem Interview folgende Fragen diskutiert:

- (1) Legt das Förderlehrmittel (Buch) eine Basis für eine mehrdimensionale Methodik im mathematischen Bereich? Inwiefern (nicht)?
- (2) Wie hast du das Förderlehrmittel eingesetzt?
- (3) Inwiefern konnte eine positive Entwicklung der mathematischen Kompetenzen durch den Einsatz des Förderlehrmittels beobachtet werden?
- (4) Ist die Methode mittels Stempelns (Hühner im Stall) zielführend, um die Mengen-Zahlen-Kompetenzen zu fördern?
- (5) Welche Methode hast du, im Zusammenhang mit dem Förderlehrmittel, als besonders unterstützend erlebt?

4.2. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Grundsätzlich konnte erkannt werden, dass das entwickelte Produkt gut in den Unterricht eingebaut werden kann. Es können je nach Situation verschiedene mathematische Kompetenzen vermittelt werden. Meistens konnte eine positive Entwicklung einer oder mehrerer mathematischer Kompetenzen beobachtet werden. Die SuS arbeiteten gerne mit dem Buch beziehungsweise den Hühnern und waren entsprechend motiviert. Ebenfalls ist ein Zugang mit verschiedensten Methoden möglich.

Die Antworten zu den Fragen sind folgend in tabellarischer Form zusammengefasst. Die ausgefüllten Fragebogen sind im Anhang (Seite 62-72) zu finden. Einige Beispiele von Aufgabenstellungen und Arbeiten von SuS werden kommentiert. Kapitel 4.2.3. hat die daraus resultierende Interpretation zum Inhalt.

4.2.1. Auswertung Fragen

Tabelle 4: Auswertung und Interpretation Fragen

Frage	Aussagen (zusammengefasst, gekürzt)
1	<p>Grundsätzlich bestätigen die Antworten, dass das Buch eine Basis für eine mehrdimensionale Methodik legt. Es bietet verschiedene Zugänge und passt sich an unterschiedliche Voraussetzungen an. Die Methodenvielfalt, welche eingesetzt werden kann, ist vielfältig.</p> <p>Das Buch kann aber auch einfach eine Methode unter weiteren sein.</p> <p>Die positive Wahrnehmung von mathematischen Inhalten aufgrund der Gestaltung wurde erwähnt.</p> <p>Einsatz über längere Zeit ist zu bevorzugen, einzelner Kurzeinsatz erscheint weniger zielführend. Evtl. eher latent mitlaufen lassen.</p> <p>Es besteht die Gefahr, dass man zu viel auf einmal will, sich wenn möglich auf ein oder zwei Themen fokussieren.</p>
2	<p>Das Förderlehrmittel wurde vielfältig eingesetzt, was sowohl den Einsatz, aber auch das Setting betrifft. Es kann in 1:1-Settings, in Kleingruppen, Klassen, aber auch jahrgangsübergreifend (Altersdurchmischtes Lernen) mit und ohne Lehrperson genutzt werden.</p> <p>Es hatte die Funktion als ergänzendes Lehrmittel, als Basis für Sprechanelässe, Visualisierungshilfe und Nachschlagwerk. Auffallend ist, dass die Situationen oft handelnd ausgeführt wurden.</p> <p>Es wurde zur Wiederholung von mathematischen Inhalten genutzt. Ebenfalls wurde es im DaZ eingesetzt.</p>

3	<p>Da der Schwerpunkt des Einsatzes variierte, konnten verschiedene Entwicklungen beobachtet werden. Grundsätzlich kann ausgesagt werden, dass bei jedem Einsatz eine positive Veränderung erkennbar war, teilweise aber nur gering (zeitliche Frage => längerer Einsatz bevorzugt beziehungsweise wenn Buch länger eingesetzt wurde, konnte eher ein Fortschritt beobachtet werden).</p> <p>Bei jüngeren SuS ist öfters ein Fortschritt im Zählen (vorwärts, aber auch rückwärts) zu erkennen, bei älteren wurde das «Stallprinzip» regelmässig erwähnt (Bündelung, «verliebte Zahlen», Stellenwert, Fünferschritte). Zählen in Zweierschritten (mit Hühnerbeinen).</p> <p>Teilweise konnte beobachtet werden, dass der Übersetzungsprozess verstanden und richtig angewendet wird.</p>
4	<p>Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Stempeln eine einsetzbare Methode ist, die aber differenziert betrachtet werden muss.</p> <p>Einige SuS (oft jüngere) sehen wenig Zusammenhang mit Zählen, das Stempeln hat sie diesbezüglich nicht wirklich gefördert. Sie machten es aber gerne.</p> <p>Bei klarer Aufgabenstellung kann es unterstützend sein, im 1:1-Setting oder Kleingruppe. Mit einem entsprechenden Arbeitsblatt (vergl. Kapitel 3.6.) konnten gut die verschiedenen Darstellungsformen geübt werden.</p> <p>Gut einsetzbare Methode um den 100er-Raum einzuführen, Stellenwert kann bildlich dargestellt werden (100 Hühner => 10 Ställe).</p>
5	<p>Je nach Einsatz wurden unterschiedliche Methoden als unterstützend empfunden. Es konnte auf allen drei Ebenen des EIS-Prinzips (vergl. Kapitel 2.3.3.) gearbeitet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprechanlass - legen, spielen, nachstellen, nachspielen - gefühlsmässigen Zugang - Bewegung («Hühnerfangis») - Nachschlags- und Hilfsmittel (z. Bsp. Stellenwert legen mit Hühnern und Ställen, «Klappseiten») - Werkstatt - fächerübergreifende Möglichkeiten

4.2.2. Aufgaben und Einsatzbeispiele

Nachfolgend werden einzelne Lernsituationen gezeigt und erklärt. Damit soll ein kleiner Einblick in die Unterrichtsmöglichkeiten mit dem Buch gegeben werden, welche auch in die anschliessende Interpretation und Auswertung einfließen. Die Bilder zeigen nur einen Ausschnitt aus dem Lernprozess. Die Bilder wie auch die Arbeitsblätter stammen aus der Erprobungsphase des Buches. Sie zeigen entsprechend nicht die definitive Version. Bilder, die von Arbeitskolleginnen aufgenommen wurden, sind mit freiem Gebrauchsrecht zur Verfügung gestellt worden.

4.2.2.1. Einzelförderung

E. hat eine ausgewiesene kumulative Lernbeeinträchtigung (gemäss SPD). Eines seiner momentanen Bildungsziele ist die Aneignung mathematischer Grundfertigkeiten und deren Lerntransfer. Er tauchte schnell in die «Hühnerwelt» ein, zählte mit Begeisterung und ordnete zu. Er fiel dabei oft ins spielerische Erzählen (Abbildung 30) und erklärte seine Sicht auf die mathematische Aufgabe. Dies half ihm, einen Lernzugang zu finden. Dank der «Hühnerstallstruktur» erkannte er bald die 5er- und 10er-Bündelung und konnte diese auch in anderen Darstellungen anwenden. Auch die Aufgabe, den Stall aufzufüllen (teilweise gefüllter Stall wird gezeigt) konnte er nach einigem Üben auf einen Blick lösen (« Es sind ... Näschtli bsetzt, also chönnt no ... Hühner inecho»). Er automatisierte das Ergänzen auf den vollen Zehner, was eine grundlegende Kompetenz für das nicht-zählende Rechnen darstellt (Thiel, 2014, S. 88) (vergl. Kapitel 2.1.4.1.). Es wurden erste Schritte im Teil-Ganzes-Prinzip (vergl. Kapitel 2.1.4.) gemacht, da es für ihn ganz logisch war, dass der Bauer immer zehn Hühner hat, egal ob sie «schlafen oder herumrennen». Mit E. konnten mithilfe des Förderlehrmittels verschiedene mathematische Kompetenzen eingeübt und verfestigt werden. Dabei konnte optimal auf ihn eingegangen werden. Wichtig in diesem Setting war, dass E. die Gelegenheit bekam, möglichst selbstständig mathematische Zusammenhänge zu erforschen und Strukturen zu erkennen. Nach Häsel-Weide und Nührenbörger (2017) führen diese eigenen Erfahrungen und Erforschungen zu wirkungsvolleren Erkenntnissen als die Belehrung und das Nachlernen. Insbesondere SuS mit Unterstützungsbedarf profitieren davon, eigene Lernwege zu finden und sich so inhaltlichen Ganzheiten anzunähern (S. 10). Die Hühner machten E. die Zahlenwelt fass- und begreifbar.

Abbildung 28: Würfeln, zählen und legen

Abbildung 29: Vergleichen

Abbildung 30: E. erfindet eine Geschichte

4.2.2.2. Einschulungsklasse mit hohem Fremdsprachenanteil

Die folgende Aufgabe wurde in einer Einschulungsklasse erprobt. Einige SuS zeigten Mühe mit der Mengen-Ziffer-Zuordnung. Zwar wurden von den betroffenen SuS die Zahl verstanden und die Ziffer konnte meistens geschrieben, oft aber nicht die korrekte Menge zugeordnet werden. Verschiedene Zählprinzipien, wie der stabilen Ordnung, des Kardinalzahlprinzips oder des Eindeutigkeitsprinzips, waren nicht verinnerlicht. In einer Übungseinheit wurde eine Zahl genannt. Die SuS stempelten diese zuerst in den Stall (Abbildungen 32 und 33). Danach wurde das zweite Arbeitsblatt (Abbildung 34) ausgefüllt. Dabei musste einerseits das 20er-Feld bearbeitet werden (Transfer des «Stallprinzips»), wie auch der Zehnerstrahl ausgefüllt und wenn möglich eine Strichliste gemacht werden. Die letzte Aufgabe war, die richtige Ziffer zu schreiben. Die SuS waren sehr motiviert beim Stempeln und teilweise begriffen sie schnell, dass der Strichliste und dem Zahlenstrahl das gleiche Prinzip wie dem Stempeln zugrunde liegt: Es wird mit den Schritten beziehungsweise den Strichen gezählt, die letzte genannte Zahl zeigt die Anzahl. Ziel dieser Übungseinheit war, Darstellungen zu verinnerlichen und den Übersetzungsprozess einzuüben sowie die 5er-Bündelung zu thematisieren (vergl. Kapitel 2.1.1., 2.1.2., 2.1.5.).

Abbildung 31: Erarbeiten der Strichlisten mit der Klasse

Abbildung 32: Stempelaufgabe

Auf den den zwei folgenden Bildern sieht man ein Beispiel eines S, die Zahl 9 darzustellen. Die 5er-Struktur wurde korrekt umgesetzt und danach richtig übersetzt.

Abbildung 33: Beispiel einer Stempelarbeit

Abbildung 34: Arbeitsblatt Darstellungen und geschriebener Ziffer

Bei der Erprobung des Förderlehrmittels in der Einschulungsklasse konnte sehr gut gemäss der mathematischen Stufentheorie nach Aebli (1983) gearbeitet werden (vergl. Kapitel 1.1.2.). Zur Verinnerlichung von Lehrstoff müssen vier Stufen durchlaufen werden (Thiele & Steitz-Kallenbach, 2004, S. 63).

Tabelle 5: Vier Stufen zur Verinnerlichung (in Anlehnung nach Thiel & Steitz-Kallenbach, 2004, S. 64)

konkrete Handlung	Stempeln Holzhühner
bildlich-grafische Darstellung	mathematische Darstellungsformen
zeichenmässige Darstellung	mathematisches Symbol
Automatisierung	durch Wiederholung

4.2.2.3. Altersdurchmischtes Lernen 1-2-3

Im 2./3.Klassunterricht wurde mithilfe der Ställe und Hühner der Stellenwert visualisiert. Die zehn sichtbaren Hühner im Stall halfen, ein Verständnis für die Grössen der Zahlen zu entwickeln. Ist 56 oder 78 grösser? Anhand der Anzahl Ställe und Hühner konnte dies abgelesen, verstanden und auf spätere ähnliche Aufgaben transferiert werden. Die Einsicht des «Entbündelns», welche hier sichtbar gemacht wird, ist eine Voraussetzung für das Verständnis der Subtraktion mit Übergängen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 132).

Abbildung 35: Zweistellige Zahlen visualisieren

Abbildung 36: Zahlen vergleichen

Im Erstklassunterricht wurde das Zählen in 2er-Schritten mit den Beinen der Hühner geübt und die 2. Klässler weiteten dies auf die 4er-Reihe aus (vier Schwanzfedern) (vergl. Kapitel 2.2.3., Wittich, 2017; Häsel-Weide et al., 2017).

Abbildung 37: Handdrucke für 4er-Reihe

Sehr geschätzt wurde, dass mittels eines Stalles und eines Huhnes ein Tafelbild hergestellt werden konnte, welche die SuS an die inverse Zahlwortbildung erinnert (vergl. Kapitel 2.1.6.).

Abbildung 38: Tafelbild inverse Zahlwortbildung

Abbildung 39: Mit Hilfe des Buches Aufgaben lösen

4.2.2.4. Kleinklasse 2-3-4-5

S. ist in Klassensettings oft überfordert, kann seine Aufmerksamkeit nicht auf die Aufgabe steuern und zieht sich dann zurück, indem er seinen Kopf in seine Arme vergräbt und sich die Ohren zuhält. Er zeigt wenig Lerninteresse. Entsprechend sind nur rudimentäre Lernfortschritte sichtbar. Mithilfe der Hühner, insbesondere der «Stallstruktur», konnte er den Zugang zu mathematischen Strukturen finden. Er thematisierte von sich aus den 5er-Schritt und erklärte ihn auch korrekt. Dabei fasste er auch zwei Reihen zusammen («Diese zusammen [zeigt darauf] sind 10»). Sprenger et al. (2013) betonen, wie wichtig das Verständnis von mathematischen Mustern ist. Gesetzmässigkeiten zu erkennen und fortzuführen ist grundlegend für den weiteren mathematischen Lernprozess. Dabei ist das Erkennen dieser Strukturen nicht einfach ein Wahrnehmungsakt, sondern müssen vom Kind entdeckt und erkannt werden (S. 125ff). S. bewegt sich nun mithilfe des «Stallprinzips» im 100-Raum.

Abbildung 40: Zeichnung 5er-Schritte

4.2.2.5. DaZ-Unterricht Kindergarten

Im DaZ-Unterricht wurde das Buch zur Sprachförderung gebraucht. Es wurde gezählt, verglichen und Überlegungen angestellt, warum ein Huhn in den Stall geht oder eben nicht. Mithilfe des Hühnerstalls konnten nachher fast alle Kinder vorwärts wie auch rückwärts auf Deutsch im Zehneraum zählen. Auch das Thema Nachbarszahlen konnte den SuS verständlich gemacht werden. Einige SuS machten erste Rechenschritte, indem sie zwei Seiten weiterblättern und diese veränderte Situation erklärten. Ebenso wurden die Farben gelernt.

Hühnergeschichten wurden erzählt und die SuS zählten die Hühner mithilfe von Plättchen oder teilweise sogar Strichen mit. Dies erforderte eine grosse Konzentrationsleistung der SuS. Mit Hilfe von Fingerreimen wurden die beiden Bereiche Deutsch und Mathematik weiter vertieft und vernetzt. Das Thema «Huhn» wurde allgemein in den Kindergartenalltag eingebaut

Abbildung 41: Rückwärtszählen üben

Abbildung 42: Zeichnungen Huhn und Farbe

4.2.3. Interpretation

Das Förderlehrmittel *Ein Stall voll Hühner* kann in verschiedenen Unterrichtssituationen eingesetzt werden, unabhängig welchen (Basis)Wissensstand die SuS schon haben und ob ein Mathematiklehrmittel beziehungsweise welches Lehrmittel eingesetzt ist. Das Buch thematisiert verschiedene mathematische Basiskompetenzen, entsprechend ist der Einsatz des Buches parallel zum Lehrmittel vorzuziehen. So kann das Buch als zusätzliche Lernhilfe beziehungsweise für die Visualisierung beigezogen werden. Aber auch bei kurzzeitigem Einsatz sind etliche unterstützende Möglichkeiten vorhanden, welche eine Steigerung der mathematischen Mengen-Zahlen-Kompetenz begünstigt.

Einzelne Methoden, wie hier das Stempeln, sollten nicht überschätzt, sondern mit Bedacht mit anderen kombiniert und der Situation angepasst werden. Es hat sich gezeigt, dass eine mehrdimensionale Methodik, welche verschiedene Zugänge ermöglicht (visuell, auditiv, verbal, handelnd), motivierend und damit lernfördernd wirkt. Da darf eine Methode auch mal nur Spass machen (zum Beispiel Stempeln), um eine positive Wahrnehmung der Mengen und Ziffern zu bewirken.

Es wird von Lehrpersonen verschieden interpretiert, was genau unter Methode zu verstehen ist. Grundsätzlich ist eine Methode ein Instrument, den Unterricht zu gestalten. Die Methodenvielfalt ist unendlich. Entsprechend zahlreich sind die Ideen, um ein solches Buch in der Schule einzusetzen, was sich bei den Einsätzen gezeigt hat. Gleichfalls zeigte sich auch, dass mathematische Inhalte nicht nur im Mathematikunterricht zu finden sind beziehungsweise sich mathematisches Lernen nicht nur dort abspielen kann und soll. Damit sind wir wieder bei Apfeler (2020), welche aussagt, dass mathematisches Denken gleichzusetzen ist mit Alltagsdenken (S. 1) (vergl. Kapitel 2.1.), also nicht nur ein abgegrenztes Schulfach sein sollte.

Das Visualisieren durch die Hühner und den Stall / den Ställen war für viele SuS einprägsam. Es half ihnen, sich zunehmend vom Konkreten abzulösen und sich den abstrakten Darstellungsmöglichkeiten anzunähern (Moog & Schulz, 2005, S. 10) und demzufolge ein Bild der 5er-Struktur wie auch der 10er-Bündelung im Kopf zu erstellen und dieses auch abzurufen und einzusetzen. Diese Kompetenz ist, wie Häsel-Weide et al. (2017) verdeutlichen, grundlegend um sich vom zählenden Rechnen ablösen zu können (S. 54) (vergl. Kapitel 2.1.2.)

Unter anderem hat sich gezeigt, dass gerade SuS, welche mit traditionellen Arbeits- und Unterrichtsweisen Mühe bekunden, zum Beispiel aufgrund einer Aufmerksamkeitsstörung oder verlangsamtem Verarbeiten von Lerninhalten, einen Lernzugang durch das «Stallprinzip» fanden, damit Rechnungen lösen wie auch Lernfortschritte im Stellenwertsystem machen konnten. Durch die Stallstruktur konnte eine konkrete und für die Schüler nachvollziehbare Vorstellung geschaffen werden (vergl. Kapitel 2.2.3., Spiegel & Selzer, 2021, S. 66).

Die Effektivität des Buches darf aber nicht überschätzt werden. Es ersetzt keinesfalls eine sorgfältige Unterrichtung oder ein Lehrmittel. Es kann jedoch helfen, einen andersartigen Zugang zu öffnen und die Zahlenwelt von einer anderen Seite zu entdecken.

4.3. Auswertung des Produktes

Ebenfalls wurden im Interview Verbesserungsmöglichkeiten der Darstellung, Unklarheiten wie auch ein möglichst passender Abschluss des Buches diskutiert. Auf dieser Basis wurde das endgültige Produkt entwickelt.

Das Design mit den gestempelten Hühnern wurde als sehr gelungen herausgehoben. Die Hühner lösten Freude aus und wirkten motivierend. Ebenso die Darstellung des Stalles mit den zehn Nestern (Plätzen), was die 10er-Bündelung einprägsam darstellt. Eine Mehrheit der Befragten wies darauf hin, dass am Schluss des Buches stärker auf die Zehneranalogie eingegangen werden sollte, dass wenn möglich die «Klappseite» nochmals im 20er-Bereich wiederholt werden könnte (2 Ställe plus Hühner). Dieser Wunsch entspricht Wartha und Schulz (2021), welche aufzeigen, wie wichtig es ist, Analogien zu erkennen und anwenden zu können (S. 73). Entsprechend wurde der Schluss des Buches ergänzt. Die Seitengestaltung wurde als

übersichtlich und vielfältig einsetzbar bewertet. Sie ist auch für die jüngeren SuS nicht zu komplex, obwohl diese eher Interesse an den Hühnern zeigten als an den Mengendarstellungen. Bei der rechten Seitenhälfte (erster Teil, Zahlen 0-10) wurde angemerkt, dass die unstrukturiert herumlaufenden Hühner für gewisse Kinder, insbesondere mit Dyskalkulie, eine Herausforderung darstellen könnten. Aufgrund dessen wurde diese Seitenhälfte auch noch als Arbeitsblatt zum Einüben von Zählstrategien (z. Bsp. Strichliste) modifiziert, um möglichst differenziert arbeiten zu können (vergl. Kapitel 3.6.1.).

Kontrovers wurden die zusätzlichen Tierchen bewertet. Einige der Befragten fanden diese schlicht zu viel und nicht passend, die anderen fanden sie auflockernd und motivierend, noch mehr zu zählen und weitere Sprechansätze zu initiieren.

5. Beantwortung der Fragestellung

Nach der Evaluation des Produkts und der mit der Entwicklung des Buches verbundenen Literaturanalyse kann nun die zu Beginn gestellte Fragestellung beantwortet werden. Diese lautete:

Lässt sich das verfestigte zählende Rechnen mit einer mehrdimensionalen Methodik, die bei der Kompetenzentwicklung ansetzt, ablösen?

Um diese übergeordnete Frage abschliessend zu beantworten, wird zuerst auf zwei weitere Fragestellungen eingegangen:

- ⇒ Ist die Förderung der Mengen-Zahl-Kompetenz für die Ablösung vom verfestigten zählenden Rechnen relevant?
- ⇒ Ist eine mehrdimensionale Methodik für die Ablösung des verfestigten zählenden Rechnens zielführend?

5.1. Ist die Förderung der Mengen-Zahl-Kompetenz für die Ablösung vom verfestigten zählenden Rechnen relevant?

Eine der Hauptursachen für das verfestigt zählende Rechnen sind ungenügend aufgebaute mathematische Basiskompetenzen (vergl. Kapitel 2.2.2.). Ebenso weisen Scherer und Moser Opitz (2010) darauf hin, dass insbesondere bei lernschwachen SuS die Ablösung vom zählenden Rechnen gezielt und intensiv erarbeitet werden muss. Sie brauchen Unterstützung beim Aufbau von Rechenstrategien, welche vom Abzählen wegführen (S. 95). Es ist evident, dass diese Kompetenzen aufgebaut werden und die SuS diese sicher anwenden können, damit sie sich vom (verfestigten) zählenden Rechnen ablösen können. Oder um es in Worten von Gaidoschik (2009) auszudrücken: «Wenn wir also erreichen wollen, dass Kinder – alle Kinder – schon im Verlauf des ersten Schuljahres das zählende Rechnen zumindest weitgehend hinter sich lassen, dann haben wir im Unterricht einiges zu tun» (S. 171).

5.2. Ist eine mehrdimensionale Methodik für die Ablösung des verfestigten zählenden Rechnens zielführend?

Unsere SuS sind eine heterogene Gruppe mit verschiedenen Denk- und Arbeitsweisen und Hintergründen. Verbunden mit dieser Heterogenität ist eine möglichst vielseitige Methodik für die Vermittlung von Lerninhalten unverzichtbar (Bruder et al., 2016, S. 72). Dabei muss kein Unterschied zwischen einzelnen Schulfächern gemacht werden. Ein differenzierter und individualisierter Unterricht muss grundsätzlich gegeben sein, damit jedes Kind seinen Fähigkeiten entsprechend abgeholt und sein individuelles Lernen gefördert werden kann. Nur so ist das gemeinsame Lernen aller miteinander und voneinander gegeben (Melle & Wember, 2018, S. 57). Entsprechend sollten für die aktive Teilhabe aller Lernenden verschiedene

Zugänge und Wahlmöglichkeiten geschaffen werden (Melle & Wember, 2018, S. 69). Denn damit ein Kind nachhaltig lernt, ist ein vielseitig vernetzender und mehrperspektivischer Umgang mit dem Lerngegenstand erforderlich (Bruder et al., 2016, S. 26). Dazu dienen Lehr- und Lernmethoden nicht nur zur Erarbeitung von neuem Lernstoff, sondern auch zur Sicherung von Basiswissen, um diese Elemente zu verankern und sie möglichst flexibel einsetzen zu können (Bruder et al., 2016, S. 64). Eine mehrdimensionale Methodik ist dementsprechend unverzichtbar, unabhängig von den zu erreichenden Zielen.

Auch in den erwähnten Lerntheorien (vergl. Kapiteln 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. und 2.3.5.) wird darauf hingewiesen, dass Kinder möglichst vielfältig, aktiv und selbstgesteuert lernen beziehungsweise entdecken sollten. Dafür braucht es verschiedene Zugangs- und Lernmöglichkeiten, die in einer mehrdimensionalen Methodik gegeben sind.

Mit dem Förderlehrmittel *Ein Stall voll Hühner* wird bewusst eine mehrdimensionale Methodik unterstützt. Es hat sich gezeigt, dass sich dies motivierend auf das Lernverhalten der SuS auswirkt, Lernstoff sich besser verarbeiten lässt und entsprechend Schritte zur Ablösung des zählenden Rechnens gemacht werden. Wichtig dabei war der situationsgerechte Einsatz.

5.3. Beantwortung übergeordneter Fragestellung

Die übergeordnete Fragestellung lautete:

Lässt sich das verfestigte zählende Rechnen mit einer mehrdimensionalen Methodik, die bei der Kompetenzentwicklung ansetzt, ablösen?

Durch die zwei in Kapitel 5.1. und 5.2. diskutierten Bereiche beantwortet sich grundsätzlich die übergeordnete Frage: Eine mehrdimensionale Methodik kann man als ein grundlegendes Element nennen, um sich vom verfestigten zählenden Rechnen ablösen zu können. Ebenso muss in erster Linie bei der Mengen-Zahl-Kompetenz angesetzt werden. Demzufolge unterstützt eine mehrdimensionale Methodik die Ablösung vom verfestigten zählenden Rechnen, wenn sie bei der Kompetenzentwicklung ansetzt. Dabei sind aber die verbale Begleitung und Hilfestellungen wichtig (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 97ff). Es genügt nicht, einem Kind ein Buch mit einigen Stempeln und Mengendarstellungen zu geben. Dieser Prozess muss sorgfältig begleitet werden.

6. Fazit und Ausblick

Das übergeordnete Ziel, ein Buch zur Förderung der mathematischen Basiskompetenzen zu entwickeln, ist gelungen. Es war mir ein Anliegen, ein Produkt zu entwickeln, das flexibel und vielseitig in ganz unterschiedlichen Unterrichtssituationen eingebaut werden kann. Der Entwicklungsprozess war für mich eine lehrreiche und spannende Erfahrung. Das Kreieren eines Bilderbuches ist vielschichtiger und aufwändiger als gedacht.

Das Buch ist nicht einfach auf Grund einer theoretischen Auseinandersetzung entstanden, sondern hat sich in der Praxis entwickelt. Die Grundidee hat sich lange vor dem Arbeitsbeginn der Masterarbeit geregt. Die Masterarbeit gab dann aber den definitiven Anstoss, dieses Projekt anzugehen. So wurde schon bei den ersten Entstehungsschritten Überlegungen aufgrund von Beobachtungen umgesetzt. Es basiert jedoch auf fundierten theoretischen Recherchen und Reflexionen.

Die intensive Literaturanalyse, welche ich aufgrund der Recherchen durchführte, hat mir einen grossen Lernzuwachs ermöglicht, der mir auch im Unterricht zugutekommt.

Freude macht, dass das Buch viele Erwartungen erfüllt und den SuS einen multiplen und abwechslungsreichen Zugang ermöglicht. Es bietet eine Möglichkeit, dass sich alle SuS mit dem gleichen Lerngegenstand auseinandersetzen können.

Noch nicht umgesetzt ist ein auditiver Zugang zum Buch. Damit gäbe es zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Die Umsetzung dieser Idee hätte den Umfang dieser Masterarbeit gesprengt. Bereits angedacht ist, dass mittels QR-Codes auf Hördateien zugegriffen werden könnte. Wenn dieses Vorhaben umgesetzt ist, können die Codes bei Bedarf auf der Homepage heruntergeladen, auf Klebeetiketten gedruckt und auf der entsprechenden Seite eingeklebt werden.

Die Erstellung einer Homepage war eine grosse Herausforderung. Obwohl nur ein Nebenprodukt der Arbeit, war es ziemlich zeitintensiv, da es Neuland für mich war.

Erfreulich wäre es, wenn das Buch weiterhin und im grösseren Rahmen im frühen mathematischen Bildungsprozess eingesetzt werden würde. Ganz im Sinne von Benz, Peter-Koop und Grüssing (2015), welche für diese frühe Auseinandersetzung plädieren, da sie nachweisbar positive Auswirkungen auf spätere mathematische Kompetenzen hat (S.7).

Ein Wunsch von mir ist, meine ursprüngliche Idee umzusetzen: ein Bilderbuch mit der Geschichte, warum nur zehn Hühner im Stall Platz haben. Dies als Ergänzung zum jetzt entwickelten Förderlehrmittel.

Ich schliesse diese Arbeit mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832), welches bekundet, was ich mit dieser Masterarbeit zum Ausdruck bringen wollte: Lernen heisst aktiv zu sein, erforschen zu können, Fragen zu stellen.

«Überhaupt lernt niemand etwas durch blosses Anhören, und wer sich in gewissen Dingen nicht selbst tätig bemühet, weiss die Sachen nur oberflächlich und halb.» (zu Eckermann, 1831).

7. Danksagungen

Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, welche mich in der Zeit meiner Masterarbeit und bei der Umsetzung meiner Idee unterstützt haben:

- Meinen Kolleginnen und Kollegen, welche kritisch hinterfragten, Beobachtungen schilderten und das Produkt erprobten.
- Meiner Familie und Freunden, die mich auf verschiedene Art und Weise beim Realisieren meiner Masterarbeit unterstützt haben.
- Aky P., der mich sachkundig in das Design der Kinderbücher einführte.
- Robin Schoch, ohne den es keine Homepage gäbe.
- Ines Moser, die stundenlang mit mir stempelte und half, den Hühnern Leben einzuhauchen.
- Last, but not least Marius Haffner, welcher mich während der gesamten Zeit kompetent begleitete, Fragen beantwortete, Inputs gab und jederzeit ein motivierendes Wort hatte.

8. Verzeichnisse

8.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Farbe und Grösse Cuisenaire-Stäbe	13
Tabelle 2: mathematische Kompetenzen LP 21 (Departement Bildung, Kultur und Sport, 2018).....	21
Tabelle 3: geförderte Kompetenzen Kapitel- und Lehrplanzuordnung	30
Tabelle 4: Auswertung und Interpretation Fragen	39
Tabelle 5: Vier Stufen zur Verinnerlichung (in Anlehnung nach Thiel & Steitz-Kallenbach, 2004, S. 64)	44

8.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vergleich Kardinal- und Ordinalzahl (in Anlehnung an Wartha & Schulz, 2021, S. 34)	8
Abbildung 2: Zählprinzipien (Lohmann, 2016, S.9).....	8
Abbildung 3: reguläre und irreguläre Anordnung (Müller & Wittmann, 1995, S. 94)	9
Abbildung 4: Teil-Ganzes-Verständnis (Sprenger et al., 2013, S. 84).....	10
Abbildung 5: Verschiedene Repräsentationen von Zahlen (Rottmann, 2016, S. 15)	11
Abbildung 6: Bildliche Darstellung mit Punkten (Spiegel & Selter, 2021, S. 89)	15
Abbildung 7: Bildliche Darstellung mit Person (Spiegel & Selter, 2021, S. 89)	16
Abbildung 8: Entwicklungsmodell nach Krajewski (Schneider et al., 2013, S. 27)	17
Abbildung 9: EIS-Prinzip (ilsa-lernentwicklung.de).....	19
Abbildung 10: Skizzen Hühner	24
Abbildung 11: Druck- und Gestaltungsversuche Hühner	25
Abbildung 12: Beispiel eines selbstgemachten Stempels	25
Abbildung 13: Skizze Stall	26
Abbildung 14: Fingerbild 7	26
Abbildung 15: voll besetzter Hühnerstall = Zehnerbündelung	27
Abbildung 16: Zehn farbige Hühner	28
Abbildung 17: Seitengestaltung 0-10.....	29
Abbildung 18: Inverse Zahlwortbildung dargestellt.....	30
Abbildung 19: "Klappseiten"	31
Abbildung 20: Gedruckte Buchausgabe	33
Abbildung 21: Buch im Einsatz	33
Abbildung 22: Tischflip	34
Abbildung 23: Tischflip im Einsatz	34
Abbildung 24: Hühner zählen und eintragen	35
Abbildung 25: Arbeitsblatt "Zählstrategie 7"	36
Abbildung 26: Stall ohne Hilfe (Nester)	36
Abbildung 27: einfachere Variante AB zum Stempeln, Stall mit Nestern	37
Abbildung 28: Würfeln, zählen und legen	42
Abbildung 29: Vergleichen.....	42
Abbildung 30: E. erfindet eine Geschichte	42
Abbildung 31: Erarbeiten der Strichlisten mit der Klasse	43
Abbildung 32: Stempelaufgabe	43

Abbildung 33: Beispiel einer Stempelarbeiten	44
Abbildung 34: Arbeitsblatt Darstellungen und geschriebener Ziffer	44
Abbildung 35: Zweistellige Zahlen visualisieren	45
Abbildung 36: Zahlen vergleichen	45
Abbildung 37: Handdrucke für 4er-Reihe	46
Abbildung 38: Tafelbild inverse Zahlwortbildung	46
Abbildung 39: Mit Hilfe des Buches Aufgaben lösen	46
Abbildung 40: Zeichnung 5er-Schritte	47
Abbildung 41: Rückwärtszählen üben	48
Abbildung 42: Zeichnungen Huhn und Farbe	48

8.3. Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1983). *Zwölf Grundformen des Lehrens: eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage. Medien und Inhalte didaktischer Kommunikation, der Lernzyklus*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Apfler, S. (2020). Mathematische Grundkompetenzen handlungsorientiert und spielerisch fördern. *Open Online Journal for Research and Education*, 19, 1-4.
- Benz, C., Peter-Koop, A. & Grüßing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung. Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Heidelberg: Springer Spektrum.
- Blum, W. & Knappe, J. (2002). *Mathematik. Was ist was*. Nürnberg: Tessloff.
- Bruder, R., Leuders, T. & Büchter, A. (2016). *Mathematikunterricht entwickeln. Bausteine für kompetenzorientiertes Unterrichten* (4. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) Abteilung Volksschule (Hrsg.). (2018). *Aargauer Lehrplan Volksschule*. Verfügbar unter: <https://ag.lehrplan.ch>
- Didaktik/Methodik. (n. d.). Lehramtswiki. Verfügbar unter: <https://lehramtswiki.uni-due.de/wiki/index.php?title=Didaktik/Methodik>
- Ennemoser, M. & Krajewski, K. (2007). Effekte der Förderung des Teil-Ganzes-Verständnisses bei Erstklässlern mit schwachen Mathematikleistungen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik*, 76, 228–240.
- Feuser, G. (2013). Die «Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand» ein Entwicklung induziertes Lernen. In G. Feuser & J. Kutscher (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen* (S. 282–293). Stuttgart: Kohlhammer.

- Finkbeiner, R. (2022). Narration und Materialität im Bilderbuch. *Cahiers d'Etudes Germaniques*, 75, 201–214.
- Gaidoschik, M. (2009). Didatogene Faktoren bei der Verfestigung des „zählenden Rechnens“. In A. Fritzt et al. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S. 166–180). Weinheim: Beltz.
- Gaidoschnik, M. (2012). Wie Kinder rechnen lernen. *Erziehung und Unterricht*, 3–4, 306–316.
- Gasteiger, H. (2010). *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Münster: Waxmann.
- Hafenbrak, B. (2004). *Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts*. Verfügbar unter: 4 Didaktische Prinzipien des Mathematikunterrichts (ph-ooe.at)
- Häsel-Weide, U. (2016). *Vom Zählen zum Rechnen. Struktur-fokussierende Deutungen in kooperativen Lernumgebungen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Häsel-Weide, U. & Nührenbörger, M. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht*. Frankfurt am Main: Grundschulverband e.V.
- Häsel-Weide, U. & Nührenbörger, M. (2017). *Gemeinsam Mathematik lernen - mit allen Kindern rechnen*. Frankfurt am Main: Grundschulverband e.V.
- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2017). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen* (4. Auflage). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Hering, J. (2020). *Kinder brauchen Bilderbücher. Erzählförderung in Kita und Grundschule* (3. Auflage). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Ifrah, G. (2010). *Universalgeschichte der Zahlen*. Frankfurt: Tolkemitt bei Zweitausendeins.
- Koch, K., Schulz, A. & Jungmann, T. (2015). *Überall steckt Mathe drin. Alltagsintegrierte Förderung mathematischer Kompetenzen für 3- bis 6-jährige Kinder*. München: Reinhardt.

- Krajewski, K. (2010). *Mengen, zählen, Zahlen*. Verfügbar unter:
<https://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplusartikel.html?artid=752>
- Link, M. & Kuratli, S. (2021). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch* (1. Auflage). Baar: Klett und Balmer.
- Lohmann, M. (2016). *Zahlen, Zählen, Rechnen - Mathematik entdecken*. Berlin: Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Verfügbar unter: https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-Broschueren/Broschuere_Mathematik_Zahlen-Zaehlen-Rechnen_01.pdf
- Lorenz, J. H. (2014). Rechenschwäche. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen* (S. 43–55). Göttingen: Hogrefe.
- Lorenz, J. H. & Radatz, H. (2008). *Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht*. Hannover: Schroedel.
- Melle, I. & Wember, F. B. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In S. Hussmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfiL – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57–72). Münster: Waxmann.
- Moog, W. & Schulz, A. (2005). *Zahlen begreifen. Diagnose und Förderung bei Kindern mit Rechenschwäche* (2., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Moser Opitz, E. (2008). Zählen, Zahlbegriff, Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 27, 169-178.
- Müller, G. N. & Wittmann, E. Ch. (1995). *Mit Kindern rechnen* (2., unveränd. Aufl.). Frankfurt am Main: Arbeitskreis Grundschule e.V.
- Ratz, C. & Wittmann, E. Ch. (2011). Mathematisches Lernen im Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung. In C. Ratz (Hrsg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung: Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 129–152). Oberhausen: ATHENA.

- Rottmann, T. (2016). Zahlvorstellungen im inklusiven Anfangsunterricht anbahnen. Mengen auffassen, darstellen und strukturieren. *Grundschulunterricht / Mathematik*, 1, 14–21.
- Saurer, I. (2016). Bilderbücher und ihre Illustratoren. In C. Kretschmer (Hrsg.), *Bilderbücher in der Grundschule* (S. 29-32). Braunschweig: Westermann.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum
- Schipper, W. (2020). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Braunschweig: Schroedel, Westermann.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Schöningh.
- Spiegel, H. & Selter, C. (2021). *Kinder & Mathematik. Was Erwachsene wissen sollten* (11. Auflage). Seelze: Klett / Kallmeyer.
- Sprenger, J., Wagner, A. & Zimmermann, M. (2013). *Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen. Didaktische Sichtweisen vom Kindergarten bis zur Hochschule*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Thiel, A. (2014). *Zahlbegriffsentwicklung und Zehnerübergang. Voraussetzungen und Probleme im mathematischen Anfangsunterricht*. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Thiele, J. & Steitz-Kallenbach, J. (2004). *Handbuch Kinderliteratur. Grundwissen für Ausbildung und Praxis* (2. Aufl.). Freiburg: Herder.
- Van Oers, B. (2004). Mathematisches Denken bei Vorschulkindern. In W.E. Fthenakis & P. Oberhuemer (Hrsg.), *Frühpädagogik international - Bildungsqualität im Blickpunkt* (S. 313-330). Wiesbaden: VS.
- Vogtländer, A. (2020). *Bilderbücher im Kontext früher mathematischer Bildung. Eine Untersuchung zum Einsatz von Bilderbüchern im Kindergarten*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Wartha, S. & Schulz, A. (2021). *Rechenproblemen vorbeugen* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen.

- Warwitz, S. (1974). *Die Ergänzungsbedürftigkeit des Sportunterrichts. Interdisziplinäre Sporterziehung. Didaktische Perspektiven und Modellbeispiele fachübergreifenden Unterrichts*. Schorndorf: Hofmann.
- Warwitz, S. & Rudolf, A. (1977). *Das Prinzip des mehrdimensionalen Lehrens und Lernens. Projektunterricht. Didaktische Grundlagen und Modelle*. Schorndorf: Hofmann.
- Wellenhofer, W. (2002). *Unterricht heute: Aufgaben - Möglichkeiten - Probleme . Ein Studien- und Lehrbuch in Schaubildern* (Gesamtausg., 3., überarb. und erg. Aufl.). Airing: Gruenstein.
- Weyl, H. (2009). *Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft* (8. Aufl.). München: Oldenbourg.
- Winter, H. (2016). *Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht. Einblicke in die Ideengeschichte und ihre Bedeutung für die Pädagogik* (3., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Wittich, C. (2017). *Mathematische Förderung durch kooperativ-strukturiertes Lernen. Eine Interventionsstudie zur Ablösung vom zählenden Rechnen an Grund- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Wittmann, E. C. (2009). *Grundfragen des Mathematikunterrichts* (6. neu bearb. Aufl.). Braunschweig: Vieweg + Teubner.
- Wittmann, E. C. & Müller, G. N. (Hrsg.). (2012). *Das Zahlenbuch. Handbuch zum Frühförderprogramm* (1. Aufl., [Nachdr.]). Stuttgart: Klett.